

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2
Bachelorarbeit

**MALEN UND MUSIK –
KONZENTRATIONSFÖRDERUNG IN DER
PSYCHOMOTORIKTHERAPIE**
Theoretische Hintergründe und praktische Übungen für die
Psychomotoriktherapie

Eingereicht von:
Rahel Klotz und Gingi Long

Begleitung:
MA Urs Meier und Prof. Dr. Jürg Blickenstorfer

Studiengang:
Psychomotoriktherapie 1417

Datum der Abgabe:
20. Februar 2017

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Musik und Malen als Konzentrationsförderung. Sie beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Musik und Malen die Konzentration positiv beeinflussen kann. Dafür wurde in einer Literaturrecherche nach Studien gesucht, die Hinweise dazu geben. Ergänzt wurde das theoretische Wissen durch praktische Erfahrungen von zwei Interviewpartnern aus den Bereichen Musik- und Maltherapie. Weiter wurden in dieser Arbeit Übungen für die Psychomotoriktherapie entwickelt, aufbauend auf praktischer Erfahrung, die theoretisch hinterlegt werden konnte. Wir ziehen den Schluss, dass sich der Einsatz von Musik und Malen mit konzentrationsfördernden Komponenten für die Psychomotoriktherapie eignet. Dazu müssen gewisse Elemente beachtet werden; Elemente, auf die in der Diskussion eingegangen wird.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	4
Vorwort und Dank	5
1 Einleitung	6
1.1 Ausgangslage	6
1.2 Ziel der Arbeit	7
1.3 Fragestellung	7
1.4 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	7
2 Theoretische Grundlage	9
2.1 Begriffserklärung	9
2.1.1 Aufmerksamkeit, Konzentration und Wachheit	9
2.1.1.1 Aufmerksamkeit	9
2.1.1.2 Konzentration	10
2.1.1.3 Wachheit (Vigilanz)	10
2.2 Konzentrationsförderung in der Psychomotoriktherapie	10
2.3 Therapiestundenaufbau in der Psychomotoriktherapie	12
2.4 Malen	13
2.4.1 Studie zur Förderung malerischer (bildnerischer) Aktivitäten von Kindergarten- und Vorschulkindern	13
2.4.2 „Messpainting“ – CMT (Creativity Mobilisation Technique)	14
2.4.3 Mandala Malen/Zeichnen	15
2.4.4 Kunsttherapie auf anthroposophischer Grundlage	16
2.4.4.1 Einsatz der anthroposophischen Kunsttherapie bei Konzentrationsschwäche	16
2.4.5 Zusammenfassung	16
2.5 Musik	17
2.5.1 Musiktherapie und Musikpädagogik	18
2.5.1.1 Musiktherapie	18
2.5.1.2 Musikpädagogik	18
2.5.2 Konzentrationsförderung und Steigerung der Aufmerksamkeit mithilfe von Musik	19
2.5.3 Musik und die Auswirkungen auf den menschlichen Körper	20
2.5.3.1 Der Mozart-Effekt	21
2.5.3.2 Persönlicher Musikgeschmack	22
2.5.3.3 Hintergrundmusik, Auswirkungen und Erklärungsansätze	23
2.5.3.4 Die Musikverarbeitung im Gehirn und das Musizieren	24
2.5.4 Aufmerksamkeitsfördernde Instrumente, Klänge und Methoden	27
2.5.4.1 Musik bei Menschen mit Behinderungen	28
2.5.5 Zusammenfassung	29

2.6 Zusammenfassung und Verknüpfung von Malen und Musik	30
3 Datenerhebung und Analyse	32
3.1 Datenerhebung	32
3.1.1 Methoden Datenerhebung.....	32
3.1.2 Kurzportrait der Interviewten	32
3.1.2.1 Lydia.....	32
3.1.2.2 Daniel.....	33
3.2 Datenauswertung und Analyse	34
3.2.1 Methoden Datenauswertung	34
3.2.2 Analyse	34
3.2.2.1 Aufmerksamkeit und Konzentration	34
3.2.2.2 Therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung	35
3.2.2.3 Stundenbeginn	37
3.2.2.4 Interventionen / praktische Beispiele	39
3.2.3 Zusammenfassung	42
4 Abschluss.....	43
4.1 Diskussion der Erkenntnisse aus der Theorie und den Interviews	43
4.2 Beantwortung der Fragestellungen	45
4.2.1 Übungen für die Psychomotoriktherapie	46
Übung 1: Mandala und geometrische Formen	46
Übung 2: „Messpainting“	47
Übung 3: Dreier-Rhythmus spielen	48
Übung 4: Musik- Bewegungsspiel: Das Stein-Spiel.....	49
5 Abschliessende Bemerkungen	52
6 Literaturverzeichnis.....	54
7 Anhang	57
Interview mit Lydia Bosshard – Antworttabelle.....	57
Interview mit Daniel Steiner – Antworttabelle	61
Interview mit Lydia Bosshard – Volltranskript.....	66
Interview mit Daniel Steiner - Volltranskript	69

Vorwort und Dank

Wie wäre es, nun ein Mandala hervor zunehmen und konzentriert auszumalen? Oder wünschen Sie sich doch lieber in einem Kreis mit anderen Menschen zu sitzen und aufmerksam verschiedene Rhythmen zu klatschen? Probieren Sie es doch aus, bevor Sie mit dem Lesen dieser Arbeit beginnen oder aber Sie beginnen zu lesen und lassen sich von diesem spannenden Thema packen. Viel Spass!

Um den Lesefluss in dieser Arbeit zu gewährleisten benützen wir die feminine Form, damit sind aber auch unsere Kollegen, die Psychomotorik-Therapeuten gemeint. Es kann aber auch vorkommen, dass wir vom Therapeuten sprechen, da ein Interviewpartner Musiktherapeut ist. Die Interviewpartner werden in der Arbeit der Leserlichkeit halber mit Vornamen erwähnt.

Damit diese Bachelorarbeit überhaupt zu Stande kommen konnte, waren wir auf Menschen angewiesen, die uns auf diesem Weg begleiteten.

Hiermit möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei unseren Betreuern Urs Meier, Lehrbeauftragter der Hochschule für Heilpädagogik Zürich und Jürg Blickenstorfer, Dozent der Hochschule für Heilpädagogik Zürich für die kompetente und menschliche Beratung und Betreuung. Weiter geht ein grosser Dank an unsere spannenden Interviewpartner Lydia Bosshard, Kunst-/Maltherapeutin und Daniel Steiner, Musiktherapeut, welche eine Vielfalt praktischer Erfahrung mit uns teilten. Mit ihren Erfahrungen gewinnt unsere Arbeit wesentlich an Lebendigkeit. Zudem bedanken wir uns bei Judith Wenziker für das aufschlussreiche Interviewgespräch zum Pretest.

Und schliesslich gebührt Armin Hollenstein einen riesen Dank für seine Hilfe in arbeits- und schreibtechnischen Belangen, sowie allen aufmerksamen KorrekturleserInnen.

Danke.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

In einem durchschnittlich ausgestatteten Psychomotorik-Therapieraum stehen Musikinstrumente und Malutensilien zur Verfügung. In unserer Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich hatten wir bis jetzt nur beschränkt Zugänge zu diesen Materialien und ihren Einsatzmöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie kennen gelernt. Das Malen beschränkt sich vor allem auf den Einsatz im Erlangen der Grafomotorik-Fertigkeiten. Dabei üben die Kinder über das Malen eine günstige Stifthaltung, die genaue Strichführung und die Grundformen, welche zentral sind für das Erlangen der schriftlichen Sprachäusserung.

Die Musik findet heutzutage in der Psychomotorik wenig Raum, weder wird viel musiziert, noch Musik gehört, obwohl Musikinstrumente, wie Rasseln, Trommeln, Triangel, Glocken, Regenrohre, Klaviere, etc. in einem Psychomotorik-Raum häufig vorhanden sind.

Wenn wir den geschichtlichen Hintergrund der Psychomotoriktherapie in der Schweiz betrachten, fällt auf, welche wichtigen Stellenwert früher die sogenannte Rhythmik, der Einsatz von Musik einnahm. Zurück zu führen ist dies auf die Rhythmikerin Suzanne Naville, die in der Schweiz als Begründerin der Psychomotorik gilt. So flossen viele Elemente der rhythmischen Erziehung in die Psychomotoriktherapie, wie auch in deren Ausbildung ein. Mit der Entwicklung des Berufs und einem gewissen Drang, sich von der klassischen rhythmischen Erziehung zu distanzieren, änderte sich das Berufsbild. Folglich wurde der Einsatz von Musik eingeschränkt, in unserer Sicht gar vernachlässigt. Dies zeigt sich auch in der Ausbildungsstruktur. Bei früheren Eignungsabklärungen für die Psychomotoriktherapie-Ausbildung war das Ausüben des Klavierspielens eine Bedingung (vgl. Murrmann et. al., 2011). Heute ist dies nicht mehr Voraussetzung.

Ebenso wie unser Berufsbild und die Ausbildung hat sich auch unser Klientel verändert. Besuchten früher mehrheitlich Kinder mit motorischen Schwierigkeiten eine Psychomotoriktherapie, so sind dies heute vermehrt Kinder mit auffälligem Sozialverhalten, auch komorbide Störungsbilder sind keine Seltenheit. Zu den wohl häufigsten Anmeldegründen gehören grafomotorische Schwierigkeiten sowie den Unterricht störendes Verhalten. Das Zweite wird oft damit umschrieben, dass sich das Kind im Unterricht nicht konzentrieren könne und schnell ablenkbar sei.

1.2 Ziel der Arbeit

(a) Wir möchten mit dieser Arbeit einen neuen Zugang zu vorhandenen Malutensilien und Musikinstrumenten finden und eine Verbindung zum Thema der Konzentrationsförderung machen. Wir sehen dabei besonders im Stundenbeginn eine grosse Chance, die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen besser zu nutzen. Erfahrungsgemäss ist die Fokussierung der Aufmerksamkeit gerade in der Anfangsphase wesentlich.

(b) Theoretisches, literaturbasiertes Wissen soll mit empirischen Zugängen aus den Interviews verknüpft werden. Diese Synthese dient als Basis für unsere Entwicklungsarbeit.

(c) Je zwei bis drei Übungen für den Stundeneinstieg sollen entwickelt werden. Diese nutzen verfügbare Ressourcen, Musikinstrumente und Malutensilien und erleichtern es den Kindern, in einen aufnahmefähigen Zustand zu gelangen.

(d) Diese Bachelorarbeit soll unser Wissensrepertoire erweitern und uns zu spannenden Erkenntnissen führen. Diese Arbeit soll aber auch Psychomotorik-Therapeutinnen anregen, den Einsatz von Musik und Malen zu entdecken und allenfalls umzusetzen.

Im Verlauf der Vertiefung ins Thema und bei den Interviews, stellte sich heraus, dass es nicht primär nur beim Stundenbeginn zentral ist konzentriert zu arbeiten. Während einer Therapie-stunde treten immer wieder Situationen auf, in denen die Kinder sich neu fokussieren müssten. Daher weitete sich der Fokus unserer Arbeit aus und wir konzentrieren uns hier allgemein auf Inputs, die den Kindern helfen, erneut konzentriert zu arbeiten.

1.3 Fragestellung

Basierend auf Fachliteratur und auf praktischem Wissen der interviewten Personen:

- In welcher Weise können Elemente der Musik und des Malens Konzentration fördern?
- Unter Verwendung von Elementen der Musik und des Malens – Welche Art von konzentrationsfördernden Übungen für die Psychomotoriktherapie lassen sich ableiten?
- Beschreibung konkreter Übungsbeispiele, bereit für eine Erprobung und allfällige Weiterentwicklung in der Therapie-Praxis

1.4 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

In einem ersten Teil verwenden wir Fachliteratur, um eine Grundlage für unsere Arbeit zu legen. Wir arbeiten verschiedene theoretische Zugänge zu den Themenbereichen Konzentration, Aufmerksamkeit, Musik und Malen auf. Dabei konzentrieren wir uns auf die Literatur aus der

Musik- und Malthherapie und stützen unsere theoretischen Erkenntnisse auf Studien, vor allem aus der Musikdidaktik.

Der zweite Teil beschreibt zwei begleitend durchgeführte, narrative Leitfadeninterviews. Als zweiter Pfeiler wird hier berufspraktisches Wissen aufbereitet. Unsere Gesprächspartner kommen aus den Bereichen Musik- und Malthherapie. Sie haben jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und wurden daher von uns für diese Arbeit ausgewählt. Vor der eigentlichen Durchführung, haben wir den Interviewleitfaden mit einer Musikpädagogin getestet.

Danach verknüpfen wir im Rahmen der Entwicklung von konzentrationsfördernden Übungen theoretischen Grundlagen mit dem empirisch gewonnen Praxiswissen.

Abschliessend folgt die Diskussion unserer Fragestellungen.

2 Theoretische Grundlage

2.1 Begriffserklärung

In diesem Unterkapitel werden wichtige Begriffe, die zur Beantwortung unserer Fragestellung wesentlich sind, erläutert. Sie dienen als Voraussetzung zum Verständnis dieser Arbeit.

2.1.1 Aufmerksamkeit, Konzentration und Wachheit

Unterscheidungsversuche von Aufmerksamkeit und Konzentration gehen in der Fachliteratur stark auseinander. Es gibt keine einheitliche Begriffsdefinition.

Die Aufmerksamkeit kennt eine Vielzahl von verschiedenen Formen. In dieser Arbeit werden wir eine allgemeine Definition der Aufmerksamkeit machen. Des Weiteren werden wir eine Kurzdefinition der Konzentration und der Wachheit, auch Vigilanz genannt, vornehmen. Auf weitere Formen der Aufmerksamkeit werden wir nicht näher eingehen.

2.1.1.1 Aufmerksamkeit

Der Mensch befindet sich immer in einer sog. allgemeinen Reaktionsbereitschaft, welche uns eine Reaktion auf spezielle Reize (z.B. Gefahrensignale) ermöglicht (Rosenkötter, 2013, S.176). Aufmerksamkeit neurowissenschaftlich betrachtet bedeutet „die Fähigkeit der selektiven Verarbeitung von Informationen, die gleichzeitig aus verschiedenen Quellen auf uns einströmen“ (Bear et al., 2012). Der Mensch ist normalerweise in der Lage die Aufmerksamkeit selektiv auf spezifische Informationen, wie Geschmäcker, Geräusche, Tastempfindungen und visuelle Eindrücke zu richten und den Rest zu vernachlässigen. Ebenfalls ist er in der Lage mehrere dieser einströmenden Informationen gleichzeitig zu verarbeiten (Rosenkötter, 2013, S.176).

Der Aufmerksamkeitsmechanismus ist damit hochkomplex und bedingt einen reibungslosen Ablauf im Gehirn. Sind jedoch einzelne Teilvorgänge eingeschränkt, kommt es zu einer Störung der Aufmerksamkeit, wie z.B. dem Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), welches jedoch nicht nur auf ein Aufmerksamkeitsproblem zurück zu führen ist (vgl. Bear et al., 2012, S. 727). ADHS umfasst weitere Aspekte, auf die wir in dieser Arbeit aber nicht weiter eingehen.

Das Wörterbuch für Psychiatrie und klinische Psychologie definiert ‚Aufmerksamkeit‘ folgendermassen:

Ausrichtung der geistigen Aktivität auf einen oder mehrere bestimmte Gegenstände, was als aktive Zuwendung oder als passives Angezogensein in Erscheinung treten kann. Zu dem Begriff gehört ein Absehen (Ausblendung) von anderen Gegenständen des Wahrnehmungsfeldes als aktive Leistung. Die Aufmerksamkeit ist von vielen äusseren (Zahl der sich anbietenden Eindrücke) und inneren (Gestimmtheit, Ausgeruhtheit) Faktoren abhängig (Peters, 1997, S.51).

2.1.1.2 Konzentration

„Konzentration ist die Fähigkeit, Handlungen absichtsvoll zu steuern und ihre Ausführung zu kontrollieren (Handlungskontrolle). Im Alltag ist ein Mensch dann konzentriert, wenn er absichtsvoll das – und nur das – tut, was er sich zu tun vorgenommen hat.“ (Müller & Krummenacher) D.h. der Mensch wendet seine Aufmerksamkeit aktiv einem bestimmten Bewusstseinsinhalt, einer Tätigkeit hin, indem er sich gleichzeitig von den Störimpulsen absondert. Daher wird bei der Konzentration auch von der gerichteten (selektiven oder fokussierten) Aufmerksamkeit gesprochen (Rosenkötter, 2013, S.176). Wenn der Mensch, in unserem Fall das Kind ein Interesse für die aktuelle Tätigkeit aufbringen kann, vereinfacht dies, konzentriert zu arbeiten.

2.1.1.3 Wachheit (Vigilanz)

Die Wachheit (Vigilanz, auch Vigilant) steht im engen Zusammenhang mit der Konzentration und Aufmerksamkeit, muss jedoch von den genannten Begriffen abgegrenzt und unabhängig definiert werden. Wachheit kann als eine sogenannte Daueraufmerksamkeit verstanden werden, bei der eine aufmerksame Beobachtung stattfindet, die mit häufigem Reagieren einhergeht (vgl. Müller & Krummenacher).

2.2 Konzentrationsförderung in der Psychomotoriktherapie

Psychomotoriktherapie bezieht sich stark auf lernpsychologische Grundlagen. Um lernen zu können, müssen gewisse Voraussetzungen geschaffen werden, wie z.B. die Steuerung der Aufmerksamkeit und der Konzentration. Wenn in der Psychomotoriktherapie das Ziel verfolgt wird, dass Kinder länger an einer Aufgabe drableiben können, orientieren wir uns an verschiedenen Ansätzen der Lernpsychologie, wie z.B. dem Tokensystem, der positiven Verstärkung

und der natürlichen Konsequenz. Übergeordnet steht das Assoziative Lernen, bzw. die operante Konditionierung, als wessen Vertreter Burrhus F. Skinner gilt. Als Behaviorist war Skinner der Überzeugung, dass „Verhaltensweisen je nach der Situation ganz bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen“ (Petermann et al., 2006, S. 105). Bei der positiven Verstärkung wird ein erwünschtes Verhalten verstärkt, in unserem Fall durch die Therapeutin (durch Lob, Belohnung, etc.). Positive Verstärkung zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit für erwünschtes Verhalten zu erhöhen. Wenn sich ein Kind zu Beginn der Stunde unmotiviert und unkonzentriert verhält, können wir Anreize schaffen, z.B. in dem wir dem Kind einen Wunsch in der Stunde frei geben. Oder wir beobachten, wie ein Kind konzentriert eine Grafomotorikübung durchführt, dann verstärken wir dieses Verhalten durch ausgesprochene Anerkennung und Lob. „Mir ist aufgefallen, wie konzentriert du diese Übung durchführtest, toll!“ Somit lernt das Kind vermehrt dieses Verhalten zu zeigen und es auf analoge Situationen zu adaptieren. Wir können hier auch von Tokensystem sprechen, welches ein gezieltes Belohnungssystem ist, das sich durch klar und gut erreichbare Ziele für das Kind auszeichnet. Das Tokensystem ist eine Form der positiven Verstärkung. Ein Beispiel: Falls ein Kind nach Abmachung ein erwünschtes Verhalten zeigt, erhält es einen Glasstein. Das Kind weiss, es darf nach dem Erwerb von fünf Glassteinen einen Wunsch für die Stunde äussern oder erhält eine Belohnung. Das Kind ist Teil des „Deals“ und weiss damit, zu was welches Verhalten führen kann. Für uns in der Psychomotorik ist es wichtig, sich am Positiven zu orientieren und, dass positives Verhalten zu einer positiven Konsequenz führt.

Die natürliche Konsequenz hingegen ist eine Form der Bestrafung, wobei die Bestrafung unmittelbar mit dem Fehlverhalten zusammenhängt und nicht direkt an eine Person gekoppelt ist. Auch diese kommt in der Psychomotorik vor. Es kann dazu führen, dass eine durch das Kind erwünschte Tätigkeit nicht durchgeführt werden kann. Folgendes Beispiel verdeutlicht diesen Vorgang: Wenn mit dem Kind zum Stundenbeginn der Ablauf besprochen wird und das Kind sich danach auffällig verhält und trödelt, kann es dazu führen, dass der Wunsch des Kindes aufgrund von Zeitknappheit nicht durchgeführt werden kann. Des Weiteren treten natürliche Konsequenzen auf, wenn das Kind unaufmerksam ist und z.B. von der Sprossenwand springt und dabei ungeschickt landet. Schmerz wäre hier die natürliche Konsequenz. Im besten Fall lernen Kinder durch derartige Erfahrungen, dass unkonzentriertes Verhalten beim Klettern oder Ähnlichem schmerzhaft enden kann, ein Lerneffekt der dazu führen kann, dass zunehmend konzentriertes Verhalten beim Klettern zu beobachten ist.

2.3 Therapiestundenaufbau in der Psychomotoriktherapie

Die meisten Psychomotoriktherapeutinnen beginnen die Therapiestunde mit einer Befindlichkeitsrunde, in der die Kinder „ankommen“ und von sich berichten können. Einige Therapeutinnen geben zu Stundenbeginn den Kindern die Möglichkeit, Wünsche zu äussern, die nach Möglichkeit in die Stunde eingeflochten werden. Neben Befindlichkeitsrunde und Wunschäusserungen werden vielfach kurze Spiele durchgeführt, wie z.B. Klatschrhythmus-Spiele oder das Spicken von Glassteinen als Fingerbeweglichkeits-Übung. Der Stundenbeginn in der Psychomotoriktherapie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kinder von einer vorangegangenen Tätigkeit (z.B. dem Schulunterricht) kommen, welches oft ein deutlicher Übergang darstellt. Nicht wenige Kinder bekunden mit solchen Übergangsphasen Mühe. Übergänge verunsichern oft, da eine neue, teilweise unbekannte Situation eintritt. Daher ist es günstig, den Stundenbeginn mit einem für das Kind bekannten Ritual zu eröffnen. Dieses vermittelt Sicherheit und Geborgenheit und ermöglicht dem Kind, in der Stunde nicht nur leiblich sondern auch psychisch anzukommen. „Unter einem Ritual (von lat. *ritus*) versteht man ein Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Rituale finden sich in allen Gesellschaften, speziell die Übergangsphasen im menschlichen Leben sind durch religiöse und/oder gesellschaftliche Rituale markiert“ (Weinberger, 2015, S. 218). In der Psychomotoriktherapie kann es vorkommen, dass die Kinder eigene Rituale entwickeln oder aber die vorgegebenen Rituale der Therapeutin annehmen. Der Wert eines Rituals für das Kind darf nicht unterschätzt werden und Rituale sollten Platz in der Stunde finden, seien dies „Anfangs- und Endrituale und ... Rituale, die während der Arbeit eingefügt werden ...“ (Weinberger, 2015, S. 218f).

Übergänge von der Anfangssequenz zum Hauptteil einer Therapiektion geschehen oft fließend, im Idealfall dann, wenn die Therapeutin wahrnehmen kann, dass die Kinder dafür bereit sind. Der Hauptteil umfasst meist ein bis zwei Sequenzen, er könnte beispielsweise einen Bewegungsteil sowie eine Grafomotorik-Sequenz am Tisch beinhalten. Zum Schluss der Stunde steht häufig eine Reflexionsrunde an, in der die Kinder reflektieren, was sie als gut wahrnahmen und/oder allenfalls auch als weniger gut. Zudem kann die Therapeutin Rückmeldungen zum Stundenverlauf und zu Beobachtungen der Kinder geben. Hierfür gibt es verschiedene Formen, dies zu gestalten. Z.B. eine abschliessende Entspannungssequenz, in der die Kinder massiert werden oder in der den Kindern Sandsäckchen auf den Körper gelegt werden. Dadurch kann das Feedback in einer ruhigen und meist aufmerksamen Atmosphäre geschehen. Eine weitere Art der Reflektion könnte zeichnerischer Natur sein. Kinder bringen Erlebtes auf Papier und initiieren dadurch ein rückschauendes Gespräch.

2.4 Malen

Nun betrachten wir Malen als Konzentrationsförderung. Leider finden sich zur Zeit unserer Literaturrecherche kaum aufschlussreiche empirische Studien zur Wirksamkeit von Malen im Zusammenhang mit Konzentration. Wir schliessen daraus, dass (neben allfällig methodischen Schwierigkeiten) dem Malen diesbezüglich ein geringer gesellschaftlicher Stellenwert zugewiesen wird. Demnach ist wenig Interesse vorhanden Studien zu finanzieren, die das Malen im Rahmen von Konzentrationsförderung untersuchen.

Eine Studie beleuchtet jedoch die Förderung malerischer (bildnerischer) Aktivitäten von Kindergarten- und Vorschulkindern, auf diese werden wir unten Bezug nehmen (Kiese-Himmel, 2013).

Anschliessend gehen wir auf Malinterventionen ein, welche auf pädagogischen und therapeutischen Praxiserfahrungen basieren, dort erprobt sind und zu Erfolg führen. Wirkungen von Malinterventionen sind allerdings nicht empirisch hart belegt, beziehen sich aber teilweise auf Untersuchungen aus der Forschung. Unserer Auseinandersetzung mit dem Thema geben Aufschluss und vor allem auch Anregung.

2.4.1 Studie zur Förderung malerischer (bildnerischer) Aktivitäten von Kindergarten- und Vorschulkindern

„Sich durch Bilder und Zeichnungen auszudrücken, ist ein Urbedürfnis des Kindes“ (Kiese-Himmel, 2013, S. 181). Kinder haben natürlichen Zugang zum Zeichnen, welchem sie zu Hause, wie im professionellen pädagogischen Setting nachgehen (vgl. ebd.). Es konnte empirisch bestätigt werden, dass bildnerisch-gestalterische Tätigkeiten, wie Zeichnen und Malen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben. Dies vor allem in den Bereichen „der senso-motorischen Förderung und des räumlichen Denken als Voraussetzung zur Ausbildung weiterer, insbesondere symbolbasierter, kognitiver Funktionen“ (ebd.). Kiesel-Himmel stellt fest, dass die Wirksamkeit von malerisch (bildnerisch) gestaltenden Fördermassnahmen von Nicht-Schulkindern in Deutschland seltener evaluiert wurden, im Gegensatz zu musikalischer Förderung (vgl. ebd.). Hier besteht Forschungsbedarf. Diese Erkenntnisse decken sich mit unseren Recherchen. Leider sind in den letzten drei Jahren keine nennenswerten Studien zur Wirkung von malerischen Aktivitäten auf die kindliche Entwicklung durchgeführt worden.

Kiesel-Himmel nimmt nach ihren Recherchen an, dass die Auseinandersetzung mit malerischen (bildnerischen) Tätigkeiten einen Effekt auf die Ausbildung neuronaler Netzwerke habe. Sie

bezieht sich hierbei auf Neurowissenschaft, i.e. Neuroentwicklungsbiologie und die Entwicklungspsychologie (S. 184). Sie beleuchtet, dass Zeichnen eine äusserst komplexe Verhaltensweise darstellt, die „sich ... positiv auf den Erwerb kognitiver Kompetenzen auswirkt, ... Im Sinne einer Mehrdimensionalität werden Aufmerksamkeit, Konzentration, Beobachtungsvermögen, ausdauernder Aufgabenbezug angesprochen“ (ebd.).

Für uns machen die Annahmen der Studienleiterin durchaus Sinn und wir würden uns wagen zu behaupten, dass wir mit unserem Wissensstand auf gleiche Folgerungen kommen würden.

2.4.2 „Messpainting“¹ – CMT (Creativity Mobilisation Technique)

Messpainting ist eine Malmethode, die durch Wolfgang Luthe entwickelt und zum Ziel hat, Kreativität zu mobilisieren und formal „*Creative Mobilisation Technique*, abgekürzt *CMT* genannt [wird, Anm. d. Verf.]“ (vgl. Schottenloher, 1994, S. 61). In der praktischen Umsetzung malt der Praktizierende ein oder zwei Minuten-Bild(er). Dies deutet schon darauf hin, dass der Fokus nicht auf malerische Qualität gerichtet ist, sondern darin liegt, frei zu werden und der Spontaneität zu folgen. Unter dem Aspekt von Gehirnfunktionen hat dieser Prozess des Freiwerdens einen zentralen Stellenwert: „Erziehung und Lernen sind in unserer Gesellschaft weitgehend so angelegt, dass vorwiegend Funktionen der linken Hemisphäre, also der verbale und analytische Bereich, geschult werden und das nonverbale, schöpferische Potenzial der rechten Hemisphäre vernachlässigt wird“ (ebd., S. 63). Abweichende Entwicklung der rechten und linken Hemisphäre kann zu Blockierungen im Austausch und der Zusammenarbeit der beiden führen (vgl. ebd.). Demnach ist es wichtig, dass beide Hirnhälften genug ausgebildet werden. „CMT“ wirkt direkt auf die rechte Hemisphäre, welche gesellschaftlich gesehen eher vernachlässigt wird und kann somit für Ausgleich sorgen. „Klinische Forschungen² haben ergeben, dass ein funktionelles Gleichgewicht und eine aktive, differenzierte und flexible Beziehung zwischen den beiden Hemisphären ein positives Zeichen von mentaler und körperlicher Gesundheit sind ...“ (ebd.).

Das Malen, sei es CMT oder ein anderer Ansatz, verlangt mentale Prozesse, da innere oder äussere Bilder dargestellt werden. Dies ist zumindest das Ziel des Malens. „Ein inneres oder äusseres Bild möglichst genau abzubilden, setzt ein hohes Mass an aktiver Konzentration voraus“, die willentlich kontrolliert wird und als „aktive, auf das Ziel gerichtete Aufmerksamkeit

¹ „Wörtliche Übersetzung: „Durcheinandermachen“, „Sauen“; mess = Durcheinander, Unordnung, Schweinerei, painting = Gerundivform von to paint, malen.“ (Schottenloher, 1994, S. 58)

² Anmerkung der Autorin: „Luthe, W., a.a.O., S. 7 bezieht sich auf: Dusewicz, R. A., Lateral dominance and creativity, *Percept. Motor skills*, 1968, 27, 826 und: Galin, D., Implications for psychiatry of left and right cerebral specialisation, *Arch. Gen. Psychiatry*, 1974, 31, 4, 572-583

und auf das Ziel gelenkte mentale Energie“ angesehen werden kann (vgl. ebd.). Im Gegenzug fordert *Messpainting* eine passive Konzentration, in der es darum geht, im Fluss zu bleiben und was aus dem Inneren kommt geschehen zu lassen. In diesem Zusammenhang steht *Messpainting* für entspanntes und wenig zielgerichtetes Vorgehen (vgl. ebd.). Untersuchungen präzisieren, welche physiologischen Reaktionen diese beiden Formen der Konzentration hervorrufen. Die „aktive Konzentration“ steht stark in Verbindung mit den physiologischen Stresssymptomen, wie z.B. „Verengung der Blutgefäße und muskulärer Spannung“ (ebd.). Hingegen zeigte die „passive Konzentration“ gegenteilige Reaktionen, zu nennen sind „die verstärkte Durchblutung der Extremitäten, verstärkte muskuläre Entspannung und sie ist mit regenerativen Prozessen verbunden“ (ebd.). Einen Menschen zu einer passiven Konzentration heranzuführen, hat einen entspannten Zustand zur Folge, der wiederum die Aufnahmefähigkeit erhöht. In unserer Praxis kann es somit von zentraler Bedeutung sein, dem Kind zu passiver Konzentration zu verhelfen; das heisst ihm die Möglichkeit zu geben, frei zu werden und geschehen zu lassen. Dies sollte aber nicht heissen, dass die Kinder ungezügelter Freilauf erhalten. Voraussetzung muss ein festgelegter Rahmen sein, in dem sie sich frei bewegen können.

2.4.3 Mandala Malen/Zeichnen

Wolfgang Hund (1996) berichtet, wie er in seiner Lehrertätigkeit das Mandala Malen einsetzt, um die Kinder zur Ruhe und Konzentration zu führen. Sobald die Kinder die Freiheit erhalten, aus einer Auswahl eine Mandala-Vorlage auszusuchen und darauf mit Ausmalen beginnen, herrscht eine ruhige Atmosphäre im Klassenzimmer (vgl. ebd.). Wolfgang Hund benutzt die Mandalas meist zu Beginn einer Schulstunde, wenn die Kinder in das Klassenzimmer „eintrudeln“ und noch Unruhe herrscht.

Der Kreis als Grundsymbol, dient seit Urzeiten „als Hilfe bei der Besinnung, der Versenkung, der Konzentration ..., weil der Kreis automatisch die Aufmerksamkeit auf die Mitte lenkt“ (ebd., S. 5f). Mandala zeichnen geht auf eine alte Tradition zurück. Das Wort Mandala heisst auf altindisch Kreis und steht im buddhistischen (tibetisch/indischen) Kulturkreis für ein sehr altes Meditationszeichen. Auch in der christlichen Kultur finden sich Mandalas schon lange, z.B. bei den Fensterrosetten gotischer Kathedralen (vgl. ebd., S. 6). Heute werden unter Mandalas Figuren, Zeichen und Symbole verstanden, die sich konzentrisch meist um eine Mitte bilden (vgl. ebd.).

2.4.4 Kunsttherapie auf anthroposophischer Grundlage

Die anthroposophische Kunsttherapie geht auf Rudolf Steiner zurück, den Begründer der Anthroposophie. Die Therapeuten arbeiten vor einem Hintergrund, der ein besonderes Menschenbild umfasst, welches auf Zusammenhänge des Menschen mit seinem Ursprung verweist und einen bestimmten Blick auf die Naturreiche, auf Gesundheit und Krankheit wirft (vgl. Mees-Christeller, 1995, S. 11). Das Zusammenspiel von Leib, Seele und Geist spielt in der Anthroposophie eine wesentliche Rolle. Nur durch das Erfassen dieser Zusammenhänge, durch das ganzheitliche Bild des Menschen, durch den Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Menschen, kann der Therapeut, gemäss anthroposophischer Haltung, Verständnis für dessen Krankheit aufbringen.

Zu den anthroposophischen künstlerischen Therapien gehört das Malen, das Zeichnen, das Modellieren und die Musik-Therapie. Bei den verschiedenen Bereichen gibt es klar definierte Ansätze, mit welcher Technik und mit welchen Materialien (z.B. beim Malen, Nass-in-Nass oder Schichten) gearbeitet wird.

2.4.4.1 Einsatz der anthroposophischen Kunsttherapie bei Konzentrationsschwäche

Bei Konzentrationsschwächen wird in der anthroposophischen Kunsttherapie vor allem mit Zeichnen gearbeitet. Das exakte und geometrische Zeichnen hilft laut Mees-Christeller bei „allzu verträumten Menschen“ (1995, S. 24), denn das Zeichnen hat eine gewisse Klarheit und etwas Beschreibendes, insbesondere die Arbeit mit Linien. Häufig werden geometrische Übungen eingesetzt, die gestaltend auf das logische Denken wirken und ein exaktes Arbeiten verlangen. Gesetzmässigkeiten und ein Gefühl dafür spielen dabei eine wichtige Rolle. Mees-Christeller meint, dass „gesetzmässige Formen und bewusste, exakte Bewegungen wohltuend auf chaotische Zustände wirken“ (ebd., S. 44).

2.4.5 Zusammenfassung

Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus den aufgeführten Kapiteln zum Bereich Malen soll dem Leser einen Überblick verschaffen:

- In der Studie von Kiese-Himmel wird angenommen, dass Malen und Zeichnen eine komplexe Vorgehensweise darstellt, die zur Ausbildung des neuronalen Netzwerkes beiträgt. Dies hat wiederum einen Einfluss auf die mentalen Funktionen, wie z.B. die Konzentration.

- *Messpainting* (CMT) ist eine Methode des Malens, die die rechte Hemisphäre stimuliert und dadurch einen Ausgleich zur linken Hemisphäre im Gehirn schafft. Dies hat eine entspannende Wirkung, welche die passive Konzentration fördert.
- Das Mandala malen ruft einen fokussierenden Effekt hervor, welcher auf den konzentrischen Aufbau eines Mandalas zurück zu führen ist. Der Kreis lenkt die Aufmerksamkeit auf die Mitte.
- In der anthroposophischen Kunsttherapie wird bei Konzentrationsschwäche vor allem das Zeichnen von exakten und geometrischen Formen eingesetzt.

2.5 Musik

Im folgenden Kapitel werden wir zuerst eine Unterscheidung zwischen Musiktherapie und Musikpädagogik vornehmen. Dies soll dem besseren Verständnis dieser Arbeit dienen, sowie einen kurzen Einblick in die jeweiligen Arbeitsweisen geben.

Anschliessend wird auf die Musik als Konzentrationssteigerung und Aufmerksamkeitsförderung eingegangen. Dazu haben wir im Literaturstudium vielfältige empirische Studien und Befunde zusammengetragen. Anhand unserer Fragestellung wählten wir die für uns relevanten Studien aus und werden diese zusammenfassend erläutern. Es werden allgemeine Wirkungsweisen von Musik auf den Menschen beleuchtet, sowie auf die individuellen musikalischen Vorlieben eingegangen. Ausserdem wird zwischen dem aktiven Musizieren und dem passiven Musikhören und deren Relevanz für die Konzentrations- und Aufmerksamkeitssteigerung unterschieden. Da Aufmerksamkeitssteigerung und Konzentrationsförderung mithilfe der Musik oft im Zusammenhang mit einer allgemeinen Leistungssteigerung erforscht wurde, kommen wir nicht herum auch diese Studien zu erwähnen.

Im anschliessenden Teil dieses Kapitels werden wir auf konkrete Musikinterventionen und Musikinstrumente eingehen, welche zur Konzentrations- und Aufmerksamkeitssteigerung gebraucht werden. Dabei werden wir uns auf eine Studie von Isling und Haringey beziehen, sowie eine Verbindung zu aus der Praxis stammenden Spielideen machen, welche jedoch nicht empirisch erprobt wurden (vgl. Bunt, 1998).

Abschliessend werden wir einen Einblick in die praktische Konzentrations- und Aufmerksamkeitssteigerung mithilfe von Musik bei Menschen mit Behinderungen geben. Wir konnten hierfür im Rahmen unserer Arbeit keine relevanten Studien zur Wirksamkeit der erprobten Techniken finden.

2.5.1 Musiktherapie und Musikpädagogik

Der pädagogische und therapeutische Einsatz von Musik hat eigene Professionen hervorgebracht, welche wir heute als „Musiktherapie“ und „Musikpädagogik“ kennen. Im folgenden Abschnitt werden wir für das bessere Verständnis eine Begriffsklärung und Abgrenzung dieser beiden Berufsgruppen vornehmen.

2.5.1.1 Musiktherapie

In der Musiktherapie wird die Musik als Kommunikationsmittel genutzt, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und um sich selber auszudrücken. Es geht nicht darum ein Instrument oder das Notenlesen zu erlernen, sondern die Musik individuell und auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst erleben zu können (Bunt, 1998) und den allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern (Strobel & Gernot, 1991, S.172). Durch das Musizieren lernen Klienten unterschiedliche Musikinstrumente kennen, ohne einen Anspruch auf Perfektion einlösen zu müssen; Lust und Freude an der Musik und dem Musizieren sollen gefördert werden. Begleitend werden Fertigkeiten wie Fein- und Grobmotorik, sowie aktives Zuhören, Rhythmus- und Melodieverständnis gefördert (Bunt, 1998, S.32 & S.38).

Eingesetzt wird die Musiktherapie im klinischen, rehabilitativen, präventiven Bereich und in freien Praxen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und es wird sowohl im Einzel-, als auch im Gruppensetting gearbeitet (Bunt, 1998, S.16-17). Ursprünglich wurde die Musiktherapie in der Arbeit mit geistig- und körperlichbehinderten, sowie psychisch kranken Erwachsenen angewandt, da mithilfe der Musik eine Kommunikation mit diesen Menschen ermöglicht werden kann (ebd., S.18-19).

Wir möchten abschliessend die Definition von Bunt bezüglich Musiktherapie für diese Arbeit übernehmen: „Wir können abschliessend Musiktherapie definieren als den gezielten Einsatz von Klängen und Musik in einer sich entfaltenden Beziehung zwischen Klient und Therapeutin, um das körperliche, geistige, soziale und emotionale Wohlergehen zu fördern“ (vgl. ebd.).

2.5.1.2 Musikpädagogik

Viele kennen Musikpädagogik aus eigener Erfahrung, sei es durch Musikunterricht in der Schule, oder durch freiwillig besuchten Instrumentalunterricht. Die Musikpädagogik befasst sich mit der Vermittlung von praktischen und theoretischen musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dazu gehören unter anderem das Erlernen eines Musikinstrumentes, Notenlesen und theoretisches wie geschichtliches Wissen über Musik.

Wie auch in der Musiktherapie wird durch Musizieren das aktive Zuhören, Rhythmus- und Melodieverständnis, sowie Fein- und Grobmotorik gefördert.

2.5.2 Konzentrationsförderung und Steigerung der Aufmerksamkeit mithilfe von Musik

Musik beeinflusst Menschen auf vielfältige und unterschiedliche Arten. Sie kann sowohl erweckend als auch ermüdend wirken, uns in eine glückliche oder aber traurige Stimmung versetzen. Musik wirkt sowohl entspannend als auch stressfördernd (vgl. Trappe, 2010, S. 71). Die Musikwissenschaft untersucht seit längerem unterschiedlichste Auswirkungen von Musik auf den Menschen, seinen Körper, seinen Geist, seine Lern- und Leistungsfähigkeit, Aufmerksamkeit und vieles mehr.

In den folgenden Kapiteln tragen wir Befunde aus der aktuellen Musikforschung zusammen, welche im Zusammenhang mit Konzentrationsförderung und -steigerung, sowie mit Aufmerksamkeit stehen.

Einen groben Überblick über musikalische Wirkungsweisen bietet folgende Tabelle (Trappe, 2010a, S.2):

Tab. 1: Wirkungen von Musik auf Körper, Seele, geistige Kapazität (Trappe, 2010a, S.2)

<i>Wirkungen auf den Körper</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Muskuläre Entkrampfung und Entspannung • Erhöhung oder Verringerung des Muskeltonus • Hormonelles Gleichgewicht • Schmerzlinderung • Auflösung von Schmerzen • Beruhigung von Organfunktionen • Verringerung von Katecholaminausschüttung³
<i>Wirkungen auf die Seele</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichts • Steigerung der Lebensfreude • Steigerung des Selbstvertrauens • Unterstützung bei Depressionen • Vermeidung von Überforderung • Ausgleich beim Burnout-Syndrom
<i>Wirkungen auf geistige Kapazität</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Kreativität • Konzentrationsförderung • Koordinationsförderung • Erhalt der geistigen Flexibilität • Anregung neuer Denkprozesse • Steigerung kognitiver Funktionen • Neustrukturierung von cerebralen Neuronen

2.5.3 Musik und die Auswirkungen auf den menschlichen Körper

Biologisch gesehen handelt es sich bei Musik um einen Stimulus, welcher auf den Menschen einwirkt und dessen Belohnungszentrum und Gehirnstrukturen, „welche für Wachheit und Aufmerksamkeit wichtig sind“ (Biegl, Gerngross, & Vanecek, 2006, S. 96) aktiviert. In ihrem Artikel fassen Biegl, Gerngross und Vanecek Studien anschaulich zusammen, welche Wirkung die Musik im Zusammenhang mit dem persönlichen Empfinden von Musik bei Menschen beschreibt.

³ „Katecholamine sind biologisch und medizinisch wichtige Stoffgruppe“ (Wikipedia, 2017).

Für unsere Arbeit interessant ist dabei ein Versuch von Studierenden der Universität Wien unter der Leitung von E. Vanecek (ebd.). Diese untersuchten „Befindlichkeitsänderung und ... Änderung des sIgA-Spiegels⁴ beim Anhören von erwünschter und unerwünschter Musik sowie nach halbstündigem Klavierspielen“ (Biegl, Gerngross, & Vanecek, 2006, S. 99).

Ziel dieses Versuches war es, „regelhafte Zusammenhänge zwischen psychischen und physischen Prozessen nachzuweisen“ (ebd., S. 99). Sie wollten herausfinden wie sich die Stimmung der Teilnehmer verändert, nachdem sie entweder angenehme oder unangenehme Musik anhörten, oder 30 Minuten Klavier spielten. Biegl, Gerngross und Vanecek definieren in ihrem Artikel nicht, was als angenehme beziehungsweise unangenehme Musik gilt. Wir nehmen an, dass es sich um eine subjektive Einschätzung der Studienteilnehmer handelte.

Es stellte sich heraus, dass das Anhören von angenehmer Musik eine deutlich positivere Stimmung hervorrief als das Hören von unangenehmer Musik. Zugleich senkte sich dabei auch der individuelle Stresslevel und die Teilnehmer fühlten sich wacher und entspannter (vgl. ebd.). Ein wacher und entspannter Zustand, sowie ein geringes Stresslevel bedeutet wiederum eine grössere Aufnahmekapazität und Konzentrationsfähigkeit. Bei Stress verhindert das ausgeschüttete Kortisol, dass sich der Organismus auf eine komplexe Tätigkeit fokussieren kann, was weiter zu Konzentrationsstörungen und erschwertem Lernen führen kann. Klavierspielen zeigte bei diesem Versuch im sIgA-Spiegel keine signifikante Wirkung (vgl. ebd.).

2.5.3.1 Der Mozart-Effekt

Ein Leitmotiv pädagogischen Arbeitens ist der Wunsch, die Entwicklung des Kindes möglichst effizient voranzutreiben und eine möglichst gute Leistung aus jedem Einzelnen „herauszuholen“. So hat Alfred A. Tomatis durch seine Behauptung eine grosse Debatte ausgelöst (vgl. Jäncke, 2008). Dank dem von ihm so benannten „Mozart-Effekt“ soll es möglich sein, intellektuelle Leistungsfähigkeit durch zehnminütiges Hören von Mozartmusik (Sonate KV 448 (Jäncke, 2008, S.24)) zu steigern und damit die Hirnentwicklung bei Kindern unter drei Jahren positiv zu beeinflussen (ebd.). Empirisch konnten diese Behauptungen nicht belegt werden. Aus dieser Debatte entstanden jedoch spannende Untersuchungen, welche sich mit Musikhören beschäftigen, insbesondere mit Hören klassischer Musik (vor allem Mozart) und dessen Wirkung auf den Menschen.

⁴ Unter sIgA versteht man sekretorisches Immunglobulin A, welches ein Antikörper ist, der in der Speichelflüssigkeit und dem Darm aufzufinden ist und Antigene binden. Der sIgA-Spiegel wurde in dieser Studie dazu verwendet, um den momentanen Stresslevel der Probanden zu ermitteln. Die Entnahme erfordert keinen invasiven Eingriff (vgl. Biegl, Gerngross, & Vanecek, 2006).

Eine für diese Arbeit relevante Studie machten Jausovec und Habe (2003), welche mittels Elektroenzephalographie (EEG) Hirnströme beim Hören von kurzen Passagen von Mozart-, Brahms- oder Haydnmusik gemessen haben (vgl. Jäncke, 2008, S. 47-49). Dabei fanden sie heraus, dass das Gehirn beim Hören von Mozartmusik in einen höheren Aufmerksamkeitszustand versetzt wurde als bei anderen gehörten Musikstücken (ebd.). Jäncke folgert daraus, dass Mozartmusik das Gehirn in ein erhöhtes Aktivierungsniveau versetzt und daher eine bessere intellektuelle Leistung, zum Beispiel bei zeitlich-räumlichen Aufgaben, möglich macht (Jäncke, 2008, S. 49).

Bedeutet dies nun, dass während Psychomotorik-Stunden Mozart abzuspielen sei, und dass damit die Kinder konzentriert und aufmerksam sind? Auch wenn, laut Jäncke, Mozartmusik eine aktivierende Wirkung auf das menschliche Gehirn hat, führt dies nicht per se bei allen Kindern zu gesteigerten intellektuellen Leistungen. Ein Erklärungsmodell im folgenden Kapitel soll dies noch von einem anderen Blickwinkel betrachten.

2.5.3.2 Persönlicher Musikgeschmack

Verschiedene Autoren, darunter auch Jäncke, verweisen auf den persönlichen Musikgeschmack. Dieser sei mit ausschlaggebend, um gesteigerte Aufmerksamkeit hervorzurufen. So wurde eine britische Studie mit über 8'100 Kindern durchgeführt, welche die Leistung beim Lösen räumlicher Aufgaben nach dem Hören von entweder Mozart, oder Popmusik oder nach einem Gespräch über den Mozart-Effekt mass (Schellenberg und Hallam, 2005 in Jäncke, 2008, S.55-56). Ermöglicht wurde diese gross angelegte Studie durch die Zusammenarbeit mit dem Radiosender BBC, welcher das jeweilige Programm zeitgleich für die teilnehmenden Kinder (es handelte sich dabei um Schulklassen) ausstrahlte (ebd.).

Die Kinder erbrachten in den Aufgaben „Quadrate vervollständigen“ und „Papierfalten“ die besten Leistungen, wenn sie zuvor die ihnen bekannte Popmusik hörten (vgl. Jäncke, 2008, S.56).

Im Zusammenhang mit der Studie von Biegl, Gerngross und Vanecek nehmen wir an, dass der persönliche Musikgeschmack und die damit verbundene Gewöhnung einen starken Einfluss auf die emotionale Befindlichkeit hat. Diese Befindlichkeit hat wiederum Auswirkungen auf die spätere Leistung, sprich die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit.

2.5.3.3 Hintergrundmusik, Auswirkungen und Erklärungsansätze

Besonders in der Arbeitspsychologie und der kognitiven Psychologie beschäftigt Forschende die Frage nach den Wirkungen von Hintergrundmusik auf eine Tätigkeit. Stört Hintergrundmusik die eigentliche primäre Tätigkeit, oder verbessert diese gar die Leistung in der primären Tätigkeit⁵ (vgl. Jäncke, 2008, S. 210-235)? Zu dieser und ähnlichen Fragen gibt es sehr unterschiedliche Befunde.

Im Allgemeinen wird angenommen, dass es sich beim passiven Musikhören und gleichzeitiger anderer Tätigkeit (die primäre Tätigkeit) um eine sogenannte Doppeltätigkeit handelt (ebd.). Es werden also zwei Aufgaben gleichzeitig ausgeführt, wobei der primären Tätigkeit im Normalfall mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Studien zufolge (z.B. Gopher und Donchin, 1986, zitiert in Jäncke, 2008, S. 215-217) wird diejenige Tätigkeit adäquater ausgeführt, welcher mehr Aufmerksamkeit zukommt. Wenn sowohl der primären Tätigkeit, als auch dem passiven Musikhören gleichviel Aufmerksamkeit zukommt, nimmt die Leistung in beiden Aufgaben ab (Jäncke, 2008, S. 216).

Offenbar bestimmen persönliche Musikerfahrungen, Charaktereigenschaften, Musikgeschmack und Schwierigkeitsgrad der primären Tätigkeit mit, ob Hintergrundmusik leistungsfördernd oder aber leistungshemmend wirkt.

Bei einfachen Arbeiten scheint sich Hintergrundmusik weder positiv noch negativ auszuwirken. Die Leistung bleibt also gleich, wie wenn keine Hintergrundmusik vorhanden wäre (Oldham & Cummings & Mischel & Schmade & Zhan, 1995 in Jäncke, 2008, S. 211). Dagegen passieren häufiger Fehler bei anspruchsvollen Aufgaben und gleichzeitigem Hören von Hintergrundmusik (ebd.). Zudem wird Hintergrundmusik von introvertierten Personen stärker als störend empfunden als von extrovertierten (Jäncke, 2008, S. 211).

Auch der Zusammenhang zur Leistungsförderung im Rechnen, Lesen und Lernen ist erforscht. Dabei zeigt sich, dass gleiche Musik bei unterschiedlichen Menschen völlig verschieden wirken kann. In diesem Zusammenhang profitieren offenbar Kinder und Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen am meisten von passivem Musikhören (vgl. Jäncke, 2008, S. 219). Bei Erwachsenen dagegen zeigt sich wenig positiver Effekt, ausser sie haben sich an das passive Musikhören beim Lernen gewöhnt (ebd.).

⁵ Unter einer primären Tätigkeit sind dabei alle möglichen Aufgaben zu verstehen. Wie zum Beispiel Lernen, Rechnen, Lesen, Kochen, die es zu erledigen gilt.

Jäncke liefert in seiner Arbeit noch drei weitere Erklärungsansätze für diese unterschiedlichen Auswirkungen von Hintergrundmusik (2008). Zum einen erklärt er, wie das menschliche Gehirn kontextabhängig funktioniert und einzelne Informationen besser speichert, wenn diese mit anderen Informationen gekoppelt sind (vgl. Jäncke, 2008, S. 219-230). Er nimmt dabei Bezug auf Studien aus der Gedächtnispsychologie. Im Zusammenhang mit der Musik bedeutet dies, dass wer mit Musik lernt, das Gelernte später besser abrufen kann, wenn er wieder dieselbe Musik hört. Musik wirkt wie eine zweite Repräsentationsebene, welche die Repräsentation des Lerninhaltes stützt (vgl. ebd.).

Zum anderen beschreibt er den Zustand der entspannten Aufmerksamkeit. Durch die passiv gehörte Musik wird das Gehirn in den sogenannten Zustand der entspannten Aufmerksamkeit versetzt. Dabei „schwingt“ das Gehirn in denjenigen Frequenzbereichen, welche für das effiziente Lernen wichtig sind:

Im Zustand entspannter Aufmerksamkeit dominiert der Frequenzbereich von 8-12 Hz (dieser Bereich bezeichnen wir als Alphaband) respektive 3-8 Hz (diesen Bereich bezeichnen wir als Thetaband). Diese beiden Frequenzbänder sind für das Lernen und verschiedene Gedächtnisfunktionen von herausragender Bedeutung (Klimensch, 1999; Klimesch & Doppelmayr & Hanslmayr, 2006; zitiert nach Jäncke, 2008, S. 231).

In anderen Worten bedeutet dies, dass das Gehirn im Zustand der entspannten Aufmerksamkeit aufnahmefähiger und konzentrierter als normalerweise ist.

In der dritten These hebt Jäncke die emotionale Beteiligung beim Musikhören hervor. Insbesondere positive Emotionen können die Aufnahmefähigkeit erhöhen. Natürlich ist eine bessere Leistung auch unter negativen Emotionen, wie Angst und dadurch bedingten Stress, durchaus möglich. Darauf werden wir in dieser Arbeit jedoch nicht weiter eingehen.

2.5.3.4 Die Musikverarbeitung im Gehirn und das Musizieren

Auf die Musikverarbeitung und das Musizieren soll hier nur kurz eingegangen werden, da es sich um sehr umfassende und komplexe Bereiche aus der Musikwissenschaften handelt. Wie genau unser Gehirn Musik verarbeitet, ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Musikverarbeitung eher in der rechten Hirnhälfte und die Sprachverarbeitung eher in der linken Hemisphäre geschehe (Jäncke, 2008, S.283-287), nie aber ausschließlich in einer der beiden Hirnhälften, beides erfordert Areale beider Hemisphären. Zeitinformationen, wie die Tonlänge, oder die zeitliche Abfolge verschiedener Töne aufeinander,

werden eher links verarbeitet. Frequenzinformationen, wie die Tonhöhe und die Klangfarbe dagegen rechts (vgl. ebd.). Zudem verarbeiten Laien Musik anders als Musikexperten (vgl. ebd.).

Für uns als Psychomotorik-Therapeutinnen ist zudem interessant, dass beim Musikhören auch motorische Areale des Gehirns aktiviert werden. Dies wurde mithilfe von modernen EEG- und Magnetoenzephalographie⁶ (MEG)- Untersuchungen festgestellt (vgl. Jäncke, 2008, S. 277-293). Es liegt also sehr nahe, dass man sich beim Hören von Musik auch automatisch mitbewegen möchte und, dass ausschliessliches Zuhören durchaus schwierig sein kann. Die unten aufgeführte Tabelle gibt einen guten Überblick darüber, welche Hirnareale nach dem momentanen Wissensstand bei der Verarbeitung von Musik wie beteiligt sind:

⁶ MEG ist ein „nicht-invasives, neurologisches Untersuchungsverfahren zur Darstellung der Magnetfelder“ (Antwerpes & Heers, 2016) im Gehirn.

Tab. 2: Vereinfachte Darstellung der an der Wahrnehmung und Produktion von Musik beteiligten Hirnstrukturen (Jäncke, 2012, S.284-285)

Hirngebiet	Hauptfunktion
Auditorischer Kortex	Tonhöhe, Lautstärke Klangfarbe Tonintervalle einfache Melodien Akkorde Rhythmen Auditorische Aufmerksamkeit Komplexere Melodien Rhythmische Muster
Sensomotorisches Handareal	Sensomotorische Kontrolle der Hand und Finger (Klopfen, Tappen, Musikinstrumente spielen) Sensomotorische Kontrolle des Gesichts inklusive des Mundes (Singen, Sprechen, Murmeln, etc.)
Prämotorkortex	Planung und Lernen von komplexen Handlungen (z.B. Klopfen, Musikinstrumente spielen, Tanzen) und Beteiligung an der mentalen Stimulation von Bewegungen
In der linken Hemisphäre motorisches Sprachareal nach Broca	Beteiligt an der motorischen Kontrolle des Sprechens; auch Kontrolle von Grammatik, Syntax
Unterer Teil des Frontalkortex	Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis etc. (Lernen und Erinnern von Musikstücken, Erkennen von Musikregeln, konzentriertes Spielen eines Musikinstrumentes, konzentriertes Zuhören)
Orbitofrontalkortex	Anbinden von Emotionen an gelernte Inhalte (Anbinden der Musik an Emotionen)

Unterer Teil des Scheitellappens	Ton- und Melodiegedächtnis Körpergedächtnis (wichtig beim Tanzen und Spielen von Instrumenten)
Extrastriäre Gebiete (visueller Kortex)	Verarbeiten und Vorstellen komplexer visueller Muster (Vorstellen von visuellen Wahrnehmungen, Lesen der Partitur)
Dorsaler Informationsweg des visuellen Systems	Anbinden visueller Informationen an die Motorik; Raumorientierung (immer aktiv beim Bestätigen von Instrumenten; auch beim Lesen der Partitur)
Oberer Teil des Scheitellappens	Raumorientierung, räumliche Kontrolle der Motorik (immer aktiv beim Bestätigen von Instrumenten; auch beim Lesen der Partitur)
Mittlerer Schäfenlappen	Übergeordnete Wahrnehmungen, Zusammenführen von auditorischen und visuellen Informationen, Gedächtnisspeicher, etc.
Kleinhirn	Kontrolle automatisierter Handlungen, Wahrnehmungen und Hervorbringung von Rhythmus, Zeitwahrnehmung

2.5.4 Aufmerksamkeitsfördernde Instrumente, Klänge und Methoden

In einer älteren Studie von Isling und Haringey von 1980 (zitiert in Bunt, 1998, S. 133-137) versucht man relativ unspezifisch Veränderungen bei Vorschulkindern zu beschreiben, welche durch Musiktherapie hervorgerufen wurden, diese festzuhalten, zu analysieren und abzugrenzen zur allgemeinen Entwicklung ohne begleitende Musiktherapie. Die Forschungsfrage ist für diese Arbeit nicht zentral, jedoch beschreibt Bunt in seiner Zusammenfassung, welche Wirkungsweisen die Forschenden in Bezug zu den unterschiedlichen Instrumenten analysieren konnten (ebd.). Auch wenn es sich bei den untersuchten Vorschulkindern um eine sehr heterogene Gruppe handelt, scheinen die eingesetzten Instrumente bei allen ähnliche Reaktionen hervorgerufen zu haben. Melodieinstrumente fördern Blickkontakt, sprich die Kontaktaufnahme mit dem Erwachsenen (vgl. Bunt, 1998, S. 136). Trommeln und Rasseln, welche Bunt als basale Instrumente beschreibt, förderten bei den Kindern sowohl die Spielfreude, als auch die Aufmerksamkeit (ebd.). Zudem waren dies die beliebtesten Instrumente (ebd.).

Es sind auch allgemeinere Beobachtungen bezüglich Konzentrations- und aufmerksamkeitsfördernde Instrumenten oder Musikeigenschaften zu machen.

Laute und unerwartete Klänge ziehen die Aufmerksamkeit fast aller Menschen auf sich, wohingegen weiche Klänge eher beruhigend wirken (vgl. Bunt, 1998, S. 62 und Trappe, 2010, S.74). Aus der Praxis beschreibt Bunt zudem die Methode, die Aufmerksamkeit zu Beginn einer Musiktherapiesitzung in der Gruppe mithilfe einer Zimbel zu fokussieren (1998, S. 62; S. 71). Für Bunt scheint zudem besonders der zeitliche Faktor, in welcher ein Klang ertönt, wichtig zu sein, um die Aufmerksamkeit der Klienten zu bündeln (vgl. Bunt, 1998). Das Spiel mit langen und kurzen Klängen und die fokussierte Aufmerksamkeit auf den Anfang und das Ende eines Klanges können laut ihm, die Aufmerksamkeit stark erhöhen (S. 71). Auch im Praxishandbuch von Hans-Helmut Decker-Voigt (1993) wird ein solches Anfangsspiel beschrieben. Dabei spielt der Spielleiter einen Ton auf einem klingenden Instrument und die Teilnehmenden zeigen durch das Anheben ihrer Hand, wann der Klang erloschen ist (vgl. Decker-Voigt, 1993, S. 70-71).

2.5.4.1 Musik bei Menschen mit Behinderungen

In der Arbeit mit Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen wird Musiktherapie schon länger gezielt und mit Erfolg eingesetzt. Die Methoden reichen dabei vom aktiven Musizieren bis hin zum passiven Erleben, zum Beispiel im sogenannten «snoezelen»⁷. Häufige Ziele der Musiktherapie in diesem Kontext sind, den Körper aktiv werden zu lassen und höhere kognitive Funktionen zu schulen (vgl. Smeijsters, 1999, S. 210-216). Zu solchen höheren kognitiven Funktionen zählt Smeijsters unter anderem das Erkennen von einfachen Zusammenhängen, das Erlernen von etwas Neuem, das Behalten des neu Gelernten und dem Wiedererkennen von etwas schon Gehörtem (ebd.).

Auch die Aufmerksamkeit und Konzentration wird in der Praxis häufig mithilfe von Musik geschult. Unterschiedliche Methoden wurden sogar extra für die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsförderung von Menschen mit Behinderungen erstellt. Dazu zählt beispielsweise die von Norddoff und Robbins (1983) entwickelte Methode für Sonderschulklassen (in Smeijsters, 1999, S. 212-213). Dabei spielen die Schülerinnen und Schüler zu einem Thema (Wetter, Tage, Wochen) mit Klangstäben, Tröten, Trommeln und anderen Instrumenten ein Stück, welches

⁷ Die Snoezelen-Therapie wurde für schwer geistig und/oder mehrfachbehinderte Personen entwickelt. In speziell ausgestatteten Räumen werden selektive Reize wie Geräusche, unterschiedliche Liegematten, Fühlkissen usw. angeboten. Durch diese Reizangebote sollen zum einen Eindrücke vermittelt und zum anderen Zusammenhänge erfahrbar gemacht werden (Smeijsters, 1999, S.211).

erst ganz erklingt, wenn alle mitspielen (vgl. Smeijsters, 1999, S. 213). Es erfordert von allen Beteiligten ein hohes Mass an Aufmerksamkeit und Konzentration, um den eigenen Einsatz zu erwischen (ebd.).

Als allgemeinen Grund, weshalb Musik häufig in der Arbeit mit Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen eingesetzt wird, nennt Smeijsters folgenden: „Das geht aus der Tatsache hervor, dass Aufmerksamkeit und Konzentration erforderlich sind, um Musik nachvollziehen und ausführen zu können“ (Smeijsters, 1999, S. 212).

Leider nennt Smeijsters in seinem Buch keine Studien und gibt keine Erklärungen, welche diese „Tatsache“ belegen.

2.5.5 Zusammenfassung

Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln zum Bereich Musik soll dem Leser einen Überblick verschaffen:

- Musik hat empirisch nachgewiesene physische und psychische Auswirkungen auf den Menschen. Sie kann unter anderem die Stimmung, den Stresslevel und den Blutdruck beeinflussen indem sie direkt auf das menschliche Gehirn wirkt (vgl. Biegl, Gerngross & Vanecek, 2006).
- Die Wirkungsweise von Musik ist individuell und von Alter, Charakter, Musikgeschmack, genetischen Faktoren und musikalischen Vorerfahrungen abhängig.
- Eine positive Grundstimmung, wenig Stress sowie ein Zustand der sogenannten entspannten Aufmerksamkeit sind ausschlaggebend, um konzentriert und aufnahmefähig zu sein.
- Das passive Musikhören wirkt sich vor allem bei Kindern und Menschen mit Behinderungen positiv auf ihre Leistungsfähigkeit aus.
- Musikhören aktiviert das motorische Areal des Gehirns und animiert damit zur Eigenbewegung.
- Unerwartete und laute Geräusche, das abwechselnde Spiel von kurzen und langen Klängen, sowie der Einsatz von sogenannten basalen Instrumenten fördern die Aufmerksamkeit.
- Musik ist nur mit einem gewissen Mass von Konzentration und Aufmerksamkeit nachvollziehen und auszuführen (Smeijsters, 1999).

2.6 Zusammenfassung und Verknüpfung von Malen und Musik

Im folgenden Kapitel werden wir die aus dem Literaturstudium gewonnenen Informationen bezüglich Musik und Malen miteinander verbinden.

Als eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten zwischen Musik und Malen betrachten wir den persönlichen Geschmack, beziehungsweise persönliche Vorlieben. Wie im Unterkapitel „Persönlicher Musikgeschmack“ beschrieben, ist der persönliche Musikgeschmack ausschlaggebend, um Aufmerksamkeit zu steigern (vgl. Jäncke, 2008). Zudem ist der persönliche Musikgeschmack massgeblich dafür verantwortlich, welche physischen und psychischen Reaktionen die gewählte Musik bei der einzelnen Person hervorruft (vgl. Biegl, Gerngross, & Vanecek, 2006). Förderlich für eine erhöhte Aufnahmekapazität und Konzentrationsfähigkeit ist die als persönlich angenehm empfundene Musik, wie wir im Unterkapitel „Musik und die Auswirkungen auf den menschlichen Körper“ beschrieben haben (S. 20-21)⁸

Da wir nicht nur in der Musik, sondern auch beim Malen von persönlichen Geschmäckern und Vorlieben ausgehen können, folgern wir aus den obigen Befunden aus der Musikforschung und weiten diese als Arbeitshypothese auf den Bereich des Malens aus. Wir nehmen also an, dass sowohl im Malen, als auch in der Musik der individuelle Geschmack mit entscheidend für eine erfolgreiche Aufmerksamkeitssteigerung sei.

Wir haben im Unterkapitel „Hintergrundmusik, Auswirkungen und Erklärungsansätze“ die Musik als eine sogenannte Doppeltätigkeit beschrieben. Diese findet beispielsweise beim passiven Musikhören während dem Lernen statt. Auch Malen kann zeitgleich zu anderen Tätigkeiten stattfinden, z.B. beim Geschichtenanhören. Im Unterschied zum passiven Musikhören, erfordert das Malen immer noch ein gewisses Mass an aktiver Partizipation. Daher können auch keine komplexen Tätigkeiten wie Lesen, Kochen, Lernen usw. während dem Malen ausgeführt werden. Bei Aufgaben wie eben dem Geschichtenanhören, oder gegebenenfalls auch Musikhören (hier als primäre Tätigkeit gemeint), kann Malen jedoch als sekundäre Tätigkeit ausgeführt werden. Wie das passive Musikhören auch, kann dies sowohl leistungsfördernd, als auch leistungshemmend wirken. Ob Malen als sekundäre Tätigkeit oder passives Musikhören als förderlich oder hemmend für die eigene Leistung ist, ist von Person und Alter, sowie biologischen Faktoren abhängig (vgl. Jäncke, 2008 und S. 22-23).

⁸ Alle nicht näher bezeichnete Seitenangaben beziehen sich auf diese Arbeit und / oder den Anhang.

Während wir beim Malen auf den Ansatz des *Messpaintings* gestossen sind und dort den Zustand der passiven Konzentration kennen gelernt haben, konnte beim passiven Musikhören der Zustand der entspannten Aufmerksamkeit erforscht werden (vgl. Schottenloher, 1994, Jäncke, 2008 und S. 22-23). Sowohl die passive Konzentration, als auch die entspannte Aufmerksamkeit beschreiben eine momentane Befindlichkeit, indem sich der Mensch in einem anstrengungslosen wachen, aufmerksamen und konzentrierten Zustand erlebt (vgl. ebd.).

Trotz unterschiedlichen Bezeichnungen vermuten wir, dass es sich grundsätzlich um denselben Zustand handelt.

In den Bereichen des geometrischen Zeichnens, basierend auf der anthroposophischen Kunsttherapie und dem Spielen von sich wiederholenden Rhythmen in der Musik, sehen wir Parallelen. Beide Tätigkeiten unterliegen einer Gesetzmässigkeit, die einen repetitiven Charakter aufweist. Es wird z.B. bei der Musik immer wieder der gleiche Rhythmus geklatscht oder beim Zeichnen der geometrischen Form wiederholend die gleiche Bewegung ausgeführt. Wir vermuten, angelehnt an die anthroposophische Kunsttherapie, dass repetitive Aktivitäten eine Regelmässigkeit aufweisen, die entspannend und konzentrationsfördernd auf den Menschen wirken. Es ist zu vergleichen mit einem meditativen Zustand.

3 Datenerhebung und Analyse

3.1 Datenerhebung

Im folgenden Kapitel stellen wir die Datenerhebung und die Auswahl unserer Interviewpartnerin bzw. unserem Interviewpartner vor.

3.1.1 Methoden Datenerhebung

Um zu Informationen aus dem Praxisfeld zu gelangen, entschieden wir uns Interviews mit jeweils einer Person aus dem Musik- bzw. Malbereich zu führen. Diese Personen stehen stellvertretend für die Musik- und Maltherapie.

Anhand der Fragestellung entwickelten wir Fragen für ein narratives Leitfadeninterview. Wir verfolgten das Ziel von unseren Interviewpartnern möglichst viele Informationen aus der Praxis zu erlangen. In beiden Interviews stellten wir jeweils dieselben Hauptfragen und ergänzten mit sowohl konkreten, als auch offenen Nachfragen.

Mit dem zusammengestellten Leitfadeninterview führten wir einen Pretest mit einer Musikpädagogin durch. Unklare Fragen wurden überarbeitet und ergänzt.

Im Oktober 2016 führten wir die im folgenden verwendeten Interviews durch. Wir waren beide anwesend bei den Interviews, wobei die Eine das Interview führte und die Andere Notizen machte. Die ganzen Interviews wurden auf ein Audiogerät aufgenommen und dauerten je ca. 45 Minuten.

3.1.2 Kurzportrait der Interviewten

Mit den folgenden Darstellungen stellen wir unsere Interviewpartner vor. Es scheint uns wichtig, ein Verständnis für ihren Hintergrund, ihre Ausbildungen und ihre persönliche Einstellung zu erhalten. Wir wählten diese zwei Interviewpartner aus, da sie viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern haben, welche unserer Zielgruppe entsprechen.

3.1.2.1 Lydia

Lydia lud uns in ihr Atelier ein, bei dem das Interview durchgeführt wurde. Sie zeigte uns zu Beginn alle Räume, die für die kreative Arbeit verwendet werden können.

Lydia hat eine mal-, kunst-, gestaltungs- und ausdrucks-therapeutische Ausbildung, die sie an zwei verschiedenen Ausbildungsstätten absolvierte⁹. Ihr Erfahrungsschatz basiert weiter auf

⁹ Diplomierte Mal-, Kunst- und Gestaltungstherapeutin MGT Eva Brenner, Kunst- und Ausdruckstherapeutin ISIS

Praktika in psychiatrischen Kliniken und Malateliers, sowie auf Weiterbildungen in Jeux Dramatique und Projekten, die sie lancierte. Sie begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Krisensituationen im Einzel- und im Gruppensetting. Ihr momentaner Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von 4-16 Jahren, „die mit einem psychisch kranken Elternteil oder psychisch kranken Eltern aufwachsen“ (Bosshard, 2016).

In der Ausbildung erhielt Lydia für ihre Arbeit mit den Klienten theoretisches und praktisches Hintergrundwissen, welches sie durch Selbsterfahrung zu eigen machte. Ihr scheint wichtig, nur selbst Erfahrenes in ihrer Arbeit anzuwenden.

Persönlich nutzt Lydia praktisch täglich das Malen als Ausdrucksmittel für ihre Befindlichkeit. Es können jedoch auch nur drei Minuten Bilder entstehen, die sie teilweise anschliessend analysiert.

3.1.2.2 Daniel

Daniel lud uns in seinen Musikraum ein, bei dem wir das Interview durchführten. Zu Beginn durften wir die vielen verschiedenen Instrumente ausprobieren, was uns sehr inspirierte. Daniel besitzt Instrumente aus aller Welt.

Daniel schloss im ersten Ausbildungsgang eine Lehre als Fotolithograf ab. Später absolvierte er sowohl eine musikpädagogische Ausbildung¹⁰, worauf er 20 Jahre als Musiklehrer auf der Primarstufe arbeitete, als auch eine Ausbildung in initiatischer Musiktherapie¹¹. Diese Ausbildungen hat er ergänzt mit zahlreichen Fortbildungen, z.B. Musikkinesiologie, Instrumentalunterricht, etc.

Daniel arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und bietet Einzel- und Gruppensitzungen an. Sein Angebot umfasst therapeutische Sitzungen, Instrumentalunterricht und Besuche in Institutionen für Menschen mit Behinderung.

Im Musizieren findet Daniel eine Möglichkeit seine Emotionen auszudrücken und zu verarbeiten. Er beschreibt, wie Musik für ihn wie auch für andere Menschen einen Ausgleich darstellen kann. „Musik ist ... ein Spiel ohne Zweck, wobei der Zweck die fühlbar gute Laune ist“ (S. 61).

¹⁰ Conservatoire de Musique, Delémont. (Steiner, 2016)

¹¹ „Karlfried Graf Dürckheim, ein Psychiater ... versuchte den japanischen Zen Buddhismus und das westliche Denken der Psychologie zu vereinen. Daraus entstanden sind die Leibes-, die Mal- und die Musiktherapie ... Das Ziel der initiatischen Therapie ist die Enttraumatisierung und das Ausschöpfen des eigenen Potentials, wobei ihr ein humanistisches Menschenbild zugrunde liegt.

Der Beantworter findet persönlich, dass es um eine Verbindung zwischen Kopf und Körper geht und man lernt, dass das was man sagt und denkt auch spürt.“ (S. 61-62)

3.2 Datenauswertung und Analyse

Im folgenden Kapitel beschreiben wir nach welchen Kriterien wir die Auswertung der Interviews durchführten.

3.2.1 Methoden Datenauswertung

Für die Auswertung der Interviews transkribierten wir die Audioaufnahmen. Dabei fokussierten wir uns auf die Fragestellung, um nur diejenigen Textstellen zu transkribieren, welche eine Antwort auf unsere Fragestellung lieferten. Die übrigen Informationen aus den Interviews (Hintergrundwissen) fassten wir in einer Antworttabelle zusammen.

3.2.2 Analyse

Anhand der Durchschau der Antworten aus dem Volltranskript bildeten wir folgende Kategorien, welche auf unsere Beantwortung der Fragestellung anstreben: Aufmerksamkeit und Konzentration, therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Stundenbeginn, praktische Beispiele und Interventionen. Diese Einteilung vollzogen wir aufgrund der Antworten unserer Interviewpartner, welche ähnliche Erklärungsansätze und wichtige Punkte unabhängig voneinander ansprachen. Es stellte sich bei beiden Interviewpartnern heraus, dass gewisse Voraussetzungen im Bereich Beziehungsgestaltung geschaffen werden müssen, bevor überhaupt mit malerischen oder musikalischen Interventionen gearbeitet werden kann. Diese scheinen uns wichtig zu beachten und in unsere Analyse einfließen zu lassen, denn auch das Setting in der Psychomotorik basiert auf einer ähnlichen Arbeitsweise, wie in der Musik- und Maltherapie.

3.2.2.1 Aufmerksamkeit und Konzentration

Wie wir bereits im Unterkapitel „2.1 Begriffserklärungen“ beschrieben haben, handelt es sich bei Aufmerksamkeit und Konzentration um komplexe Mechanismen unseres Gehirns. Aus der Literatur entnommen definieren wir die Aufmerksamkeit als Fähigkeit ausgewählte Informationen, welche auf uns einströmen zu verarbeiten und „unwichtige“ Informationen auszublenden (vgl. Bear et al., 2012 und Peters, 1997, S.51).

Unter der Konzentration verstehen wir die Fähigkeit seine „Handlungen absichtsvoll zu steuern und ihre Ausführung zu kontrollieren (Handlungskontrolle)“ (Müller & Krummenacher und S. 10).

Für Lydia hängen die Aufmerksamkeit und Konzentration eines Kindes stark mit dessen momentaner Befindlichkeit zusammen. Sie spricht von Erlebnissen, welche das Kind so ungemein

beschäftigen, dass die Konzentration auf andere Tätigkeiten, wie beispielsweise das Malen, schlicht nicht möglich ist (S. 66 / Z. 16-18). Dementsprechend bemerkt sie Unaufmerksamkeit oder Unkonzentriertheit der Kinder vor allem zu Stundenbeginn und weniger in der selbstgewählten Tätigkeit der Kinder, da sich die Kinder dort oft in ihre Tätigkeit vertiefen.

Daniel sieht ein grosses Potential in der Beziehungsgestaltung und in einer gewissen Struktur, um die Aufmerksamkeit und Konzentration der Kinder zu lenken. Dabei spielt auch seine eigene Tagesverfassung eine wichtige Rolle. Bei persönlichem Wohlbefinden gelingt es ihm besser die Kinder zu erfassen. Daniel beschreibt dies folgendermassen:

Wenn ich nicht selber schon ein wenig müde bin, oder angetrieben in einem Tempo des Unterrichtens, dann würde ich schon schauen, dann schau ich es anders an, als wenn ich gerade aus der Ruhe heraus komme. Wenn ich aus der Ruhe komme, dann finde ich meistens etwas aus. Dann versuche ich auch zu spüren wo sie sind (S. 71 / Z. 10-14)¹².

Er gibt viele Beispiele dazu, welche im Unterkapitel „Interventionen und praktische Beispiele“, sowie im Transkript des Interviews nachgelesen werden können.

3.2.2.2 Therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung

Unter der therapeutischen Haltung verstehen wir eine innere Orientierung und Wertvorstellungen, mit welcher die Therapeutin dem Kind begegnet. Die therapeutische Haltung ist die Basis, um in eine therapeutische Beziehung zu treten.

Wir definieren unter therapeutischer Beziehung wie die Therapeutin eine Begegnung mit dem Kind gestaltet und wie sie mit ihm in Kontakt tritt. Es muss zwischen der Therapeutin und dem Klienten ein Konsens gefunden werden betreffend Therapieziele und -erwartungen. Der Klient beziehungsweise das Kind muss sich emotional angenommen, akzeptiert und verstanden fühlen, damit die therapeutische Beziehung gelingend ist (vgl. Znoj, 2014, S. 13).

Lydia erzählt wie wichtig es ist, das Kind in seiner Eigenart anzunehmen, so wie es ist. Sie kritisiert nichts, vermittelt aber dem Kind das Verhalten durch Spiegeln. Dabei berichtet sie von einer Situation, die sie kürzlich mit einem Kind erlebte und deutlich aufzeigt, welche Haltung sie dem Kind gegenüber einnimmt.

¹² Z. bezeichnet die Zeilenangabe aus den Volltranskripten im Anhang.

... ein 10-jähriger Knabe ich habe null Bock auf nichts, null Bock. Er ist aber total aufgereggt. Dann sage ich, gut, dann hast du null Bock, dann machen wir mal null Bock. Ich hole ihn genau dort ab, wo er ist. Null Bock, wie sieht das aus? Was machst du dann, wenn du null Bock hast? Dann fällt er auf den Boden. Dann sage ich, ah ja, auf den Boden lege ich mich nicht, aber ich möchte auch null Bock machen. Und dann lege ich mich z.B. hier ein wenig aufs Sofa oder den Stuhl, auch bequem. Hey, das ist null Bock. Dann sagte er: „Was machen Sie eigentlich?“ „Ich mache jetzt auch null Bock, ich schaue hier ein bisschen in den Himmel und lasse meine Phantasie gehen.“ Dann sagte er: „Aber null Bock, jetzt machen Sie einfach nichts?“ (Lachen) Und dann sage ich: „Ja wenn du sagst null Bock, ja.“ Dann hat er einfach null Bock und dann bleibt er zwei drei Minuten, dann ist das höchstens drei Minuten gegangen und dann sagte er, null Bock ist langweilig (S. 67 / Z. 88-98).

Ein Kind zu einer Tätigkeit zu zwingen, das würde gegen die Haltung von Lydia gehen. Es scheint ihr wichtig, das Kind wählen zu lassen, daher würde sie dem Kind auch nicht sagen, was es zu tun hat. Wenn aber ein Problem auftritt, dann unterstützt sie das Kind beim Suchen von Lösungen. Sie stellt nicht den Anspruch an das Kind, dass es alles wissen muss, das sei eine Überforderung für das Kind. Vor allem für technische Fragen, wie ein Kind eine Vorstellung mit den kreativen Medien umsetzen kann, dafür stellt sie ihr Wissen bereit. Im Interview kommt klar herüber, wie stark die Kinder Lydia am Herzen liegen und dass sie ihr Atelier, das sie zu Hause hat, den Kindern zur Verfügung stellt. Sie sollen ihren Raum einnehmen können und mit ihr als Bezugsperson auf Entdeckungen gehen.

Der Junge, der „null Bock“ hatte, konnte schliesslich eine Tätigkeit finden, die im Zuspruch und meinte Ende Stunde, dass es eine gute Stunde war.

Daniel hingegen sieht dies alles etwas pragmatischer mit Bezug zum Thema Beziehung. Er spricht hier von einem Sozialisationsauftrag, der erfolgen muss, damit die Kinder lernen aufeinander zu hören. Für ihn stellt die Musik hierfür ein optimales Medium dar.

Weil, ehm es ist gerade beim Trommeln so... Es hat zum Beispiel einen, der möchte immer schnell sein. Und er sagt "Ich bin schon fertig". Dann sage ich, es ist kein 100 Meter Lauf bei uns. Wichtig ist, dass wir den gemeinsamen Grundschlag haben und dann kannst du, innerhalb von diesem machen was du möchtest, aber diesen müssen wir einhalten. Jetzt können wir so langsam 3 verschiedene Rhythmen zusammen spielen. Und sie haben nun sogar schon ein wenig bemerkt, dass es schön wird. Es wird erst

schön, wenn jeder auf die anderen hört. Also ich glaube beim Musikmachen wird man automatisch sozialisiert. Weil du kannst nicht einfach irgendetwas machen. Ich muss hinhören, was bist denn du (am spielen)? Dann machst du so (klatscht Rhythmus) dann muss ich auch etwas langsamer. Und dann "tunet" man sich so ein (S. 69 / Z. 19-28).

Auf die Nachfrage, was dann sonst noch wichtig sei, meint er: „Beziehung! Immer! Nur die Beziehung. Ich muss mit allen Reden und ein paar muss ich halten, weil sie sonst ausflippen ...“ (S. 70 / Z. 56-57). Mit ‚halten‘ meint Daniel, dass es Kinder gibt, die Körperkontakt brauchen. Dabei ist ihm aber wichtig, dass es nicht übergriffig anmutet. Dies sei überhaupt nicht in seinem Sinne, auf das er gut acht gibt, vor allem bei Mädchen ab 7 Jahren, denen möchte er nicht zu nahe treten. Er berichtet, wie er versucht immer wieder auf die Kinder und ihre Bedürfnisse zu hören und Wünsche aufzugreifen. Deswegen greift er auch ab und zu zum iPad und verbindet so die Interessen der Kinder an der Technik mit der Musik. Dabei entsteht eine Mischung zwischen selber Musizieren und elektronischem Arbeiten.

Das Beispiel zeigt, wie sich Daniel am Interessenfeld der Kinder orientiert, sich inspirieren lässt und gleichwohl sein Wissen und Können einbringt. Dies zeugt von einer Haltung, die sich am Klienten orientiert und ihn dabei in seiner Lebenswelt ernst nimmt. Wie schon für Lydia ist auch für Daniel wichtig, dass das Kind Raum erhält. Er schildert dies folgend:

Aber ich glaube das wichtigste ist Raum zu schaffen. Ich versuche, so gut es mir gelingt, ich bin manchmal auch ein wenig müde wie heute. Eigentlich Raum zu geben, für diejenigen, die kommen oder? Und im Kontakt zu bleiben. Ich bin ja nicht irgendein Roboter, der alle Befehle durchgibt und wenn sie alle erledigt haben, können sie wieder gehen. Das würde ja kein Spass machen (lacht) (S. 70 / Z. 59-63).

3.2.2.3 Stundenbeginn

Zusammenfassend aus Kapitel „2.3 Therapiestundenaufbau in der Psychomotoriktherapie“ und unserer Interviewanalyse definieren wir den Stundenbeginn als Übergangssituation aus einer vorangegangenen Tätigkeit in die bevorstehende Therapiektion. Der Stundenbeginn ist von dem Zeitpunkt aus zu sehen, wenn das Kind beziehungsweise die Kinder in den Psychomotorikraum treten.

Für Lydia spielt zu Stundenbeginn vor allem die momentane Befindlichkeit des Kindes eine grosse Rolle. Diese möchte sie wahrnehmen und akzeptieren, sodass sich das Kind angenommen und respektiert fühlt. Lydia beschreibt dies folgendermassen:

Da kann ich das nicht einfach übergehen. Ich muss also auf eine Art das aufnehmen, was die Kinder bringen. Es gibt auch das Gegenteil. Es gibt Kinder, die ganz traurig kommen. Es gibt Kinder, die an der Tür stehen und weinen. Da kann ich auch nicht einfach hinüber wegschauen. Da muss ich das Kind so zuerst mal wahrnehmen. Also in welcher Stimmung, in welcher Haltung sehe ich das Kind. Das ist ja, das geht ja ein zwei Minuten und dann das ansprechen, damit sich das Kind auch ernst genommen fühlt, oder. Das ich nicht einfach (kurze Pause) das Kind einlade und im Atelier, schau mal, was du umsetzen willst. Sondern immer zuerst abholen mit dem, wie das Kind kommt (S. 67 / Z. 73-81).

Lydia bereitet auch etwas für die bevorstehende Stunde vor, um falls nötig, Inputs zu geben. Der Therapieanfang kann bei ihr so unterschiedlich lange dauern und der Übergang in die kreative Tätigkeit z.B. das Malen geschieht, sobald sich das Kind dies wünscht. Manchmal stellt Lydia auch Anforderungen an die Kinder. Die Kinder sollen lernen, dass zu einer Stunde einen Anfang und einen Schluss gehören und da beharrt sie teilweise darauf, dass sie eine kurze Zeit dem Kind gegenüber sitzen kann, sei es auch nur eine Minute oder 30 Sekunden, denn Kinder halten das meistens gar nicht aus, so lange ruhig gegenüber einer Person da zu sitzen.

Daniel möchte am Anfang der Stunde die Kinder aus ihrem momentanen Erleben abholen. Dies gestaltet er immer etwas unterschiedlich, an das momentane Setting und dem Befinden der Kinder angepasst. In diesem Teil der Stunde möchte er mit dem Kind in Kontakt treten, er nennt dies Austausch. In einer Gruppe sollen zudem die Kinder untereinander in Kontakt kommen:

Alleine frage ich oft "Was hast du gerade gemacht?" So etwas möglichst Realistisches, oder? Und wenn nichts kommt sage ich "Müssen wir gleich mit dem Hackbrett anfangen" zum Beispiel "oder möchtest du zuerst noch etwas Anderes ausprobieren?" Also so kurz die Chance geben, dass er sagen kann, was er möchte. ... Dann gibt es diejenigen, die keine Ahnung haben. Diesen sag ich das natürlich nicht. Diesen sag ich zum Beispiel gerade "Spiele mal diese zwei Töne und mach ein bisschen so, etwas hin und her." Und dann spiele ich etwas dazu, dass wir einfach ein wenig eine Stimmung haben. Ich versuche oft irgend so einen Austausch zu machen am Anfang. Und auch bei einer Gruppe. Gerade rasch, sodass jeder einen Teil machen kann (S. 70 / Z. 69-77).

Für Daniel ist es wichtig, möglichst schnell in eine Tätigkeit einzusteigen, besonders in einer Gruppe. Aus seiner Erfahrung heraus, gestaltet sich der Übergang in die momentane Situation oftmals einfacher, wenn alle Beteiligten schnell in eine Tätigkeit hineinkommen.

3.2.2.4 Interventionen / praktische Beispiele

Im Interview berichten unsere Interviewpartner immer wieder von Interventionen, die sie in ihrer Arbeit mit den Kindern gemacht haben und in welcher Art und Weise sie Aufmerksamkeit (wieder) erlangten.

Im Gespräch mit Lydia kommt spürbar hervor, dass sie keine festgelegte Methode hat, d.h. es geht bei ihr nicht rein um das Malen oder um diese und jene Übung. Sie arbeitet mit verschiedenen Materialien. Wenn das Kind in die Stunde kommt und keine Lust auf Malen hat, dann hält Lydia eine Palette weiterer Materialien in ihrem Atelier bereit, aus denen die Kinder wählen können: Theaterrequisiten, Puppen, Instrumente, Bastelmaterialien, Gesellschaftsspiele u.a. Es scheint Lydias Haltung zu sein, nichts vorzugeben und im Moment gemeinsam mit dem Kind zu eruiieren, mit welcher Aktivität weitergearbeitet werden soll.

Lydia schildert dennoch von einem Ritual, das sie mit Kindern häufig durchläuft. Oft beginnt sie mit den Kindern die Stunde, indem sie gemeinsam in die Küche gehen und zusammen etwas trinken. Dies lockert die Stimmung und ermöglicht, dass das Kind sich öffnet, beruhigt, Zeit und Raum hat „anzukommen“.

Daniel berichtet hingegen von konkreten Beispielen. Er nennt z.B. den Dreierhythmus,

...diese Mtzatza Mtzatza (spricht im Dreierhythmus-Takt) hat so etwas Kreisendes. Und ich glaube, dass ist der Rhythmus, welcher etwas Verbindendes hat. Es ist so "Wir alle!" Und es kommt dann nicht so drauf an, ob du R. und G. und D. bist, sondern wir sind einfach drei Wesen. Also im Dreier ist dies so eine Art "Wir alle", es ist eine Gruppe. Und Dreierhythmus spielen am Anfang in einer Gruppe, wenn sie dies können, es können nach einem halben Jahr die meisten, und improvisiere vielleicht noch etwas dazu am Klavier, dann gibt es so diese Stimmung, in der jeder so ein bisschen 'hmm' loslassen kann. (...)Etwas Gemeinsames finde ich schon wichtig in einer Gruppe. Nicht erklären am Anfang... (S. 70 / Z. 90-97).

Später im Verlauf des Interviews zeigt sich aber auch bei Daniel, dass er nicht dieses eine „Patentrezept“, wie er es nennt, hat, wenn Kinder unkonzentriert in die Therapiestunde kommen.

Er meint, es komme hier sehr auf seinen momentanen Befindlichkeitszustand drauf an. Wenn er ruhig ist, fallen ihm da meistens Ideen ein und es gelinge ihm einfacher zu spüren, wo die Kinder gerade stehen und was sie brauchen. Er wendet da häufig Spiele mit Musik und Bewegung an.

Ein Beispiel wäre:

... drei Tempo, Elefantennoten sag ich denen, oder Giraffennoten, Leopardnoten ... Genau eben, also das wären die Halben die Elefantennoten und dann sag ich "Hier gehen wir ganz langsam, fest und so richtig fest" hier herum halt (zeigt im Raum herum). Und dann sind die Giraffennoten sind taktaktaktak (verdoppelt im Klatschen die Halben zu Viertelnoten) und die Leopardnoten sind dann taktaktaktaktaktak (verdoppelt im Klatschen die Viertelnoten zu Achtelnoten). Und dann gibt es verschiedenen Häuser und dann spiele ich die Musik dazu und dann gehen sie oder springen sie. Sie müssen selber merken was es ist und schon ein wenig Denken. Also das Hirn wieder einschalten. Und wenn ich stoppe, dann muss man, wenn es schnell war (Musik), zum Leopard hineinspringen und nicht zum Elefant. Weil der, der dort in das falsche hineinspringt verliert ein Leben. Also irgendein Spiel oder (S. 71 / Z. 116, 121-130)

Weiter erzählt Daniel von einem Hör-Spiel, das er oft mit den Kindern durchführt.

... weisst du einfach, dass man ein paar Klänge, es können auch irgendwelche Schachteln mit Nägeln und ein paar Papiere und ein paar Gläser sein. Aber es können auch Instrumente sein. Diese vorführt, wie alle tönen, und dann spielt man jemanden, der die Augen zu macht, zum Beispiel vier Instrumente vor. Und auch wieder mit geschlossenen Augen ist es dann ja wieder ein Geräusch wo man denkt 'Hm was ist das?', wo man nicht erwartet, oder? Und bei gewissen findest du dann 'Ehh ist das scheusslich', oder? Gewisse sagen, dass haben sie gar nicht gerne. Und beim gleichen Instrument finden andere 'Oh ist das schön!' Weil jeder hat so einen anderen Zugang zu einem Klang. Aber einfach die Aufmerksamkeit, dass man herausfinden muss, welches Instrument ich gehört habe. Und dort gibt es ja auch immer technische Dinge dahinter (S. 69 / Z. 36-45).

Auch bekannt von Kindergeburtstagen ist das Steinspiel, welches Daniel im Interview erwähnt. Für ihn gehört einfach viel Bewegung dazu, wenn mit Kindern in der Primarstufe gearbeitet wird. Dies kann bis zu dem repetitiven um sich selber Drehen der Derwische gehen (S. 71-72).

Einfach herumgehen mit stoppen, so das Steinspiel. Das könnte ich jetzt auch wenn ich keine Musik mache einfach ein paar Töne spielen, oder ein Lied singen und sie müssen laufen und stoppen. Einfach Aufmerksamkeit. Irgendwie ein wenig gehen lassen und mit "Oh, jetzt muss ich halten. Bewegungsspiele. Bis zum Drehen im Dreiertakt. So weisst du, wie diese Derwische drehen, dann kommt man auf eine ganz gute Mitte“ (S. 71 / Z. 137-141, S. 72 / 154-155).

Abschliessend kann als Fazit aus den Interviewdaten gezogen werden, dass die Interessen der Kinder – egal in welchem Gebiet, bei der Musik- oder Maltherapie (Kunsttherapie) – angesprochen werden müssen. Lydia orientiert sich da vor allem am Kind, in dem sie dieses die Ausrichtung der Stunde bestimmen lässt. Daniel arbeitet viel mit einem, wir würden es nennen Spannungsaufbau, erzeugt Überraschungen. Das lieben Kinder und uns scheint, er spreche damit ein Urbedürfnis an. In einem Gruppensetting soll auf alle Fälle etwas zusammen erlebt werden, bei dem jedes Kind, eingebunden wird, in dem es eine Aufgabe erhält, z.B. reihum im Dreierhythmus klatschen, da muss jedes Kind präsent sein, dass es seinen Einsatz nicht verpasst.

3.2.3 Zusammenfassung

Ein kurzes Resümee der wichtigsten Erkenntnisse aus der Interviewanalyse liefert einen Überblick.

- Die Kinder können sich am besten konzentrieren, wenn sie bei ihren aktuellen Interessen abgeholt werden.
- Eine gelingende Beziehung zu den Kindern, basierend auf „im Kontakt sein“, stellt einen wichtigen Stellenwert der beiden Interviewpartner dar.
- Beiden ist sowohl die gelingende Beziehung, wie auch eine gewisse Struktur durch einen vorgegebenen Rahmen wichtig.
- Am Stundenanfang ist es wichtig, dass sich die Kinder in ihrem momentanen Erleben angenommen fühlen.
- Auch die Interventionen müssen die Kinder faszinieren und in ihren Bann ziehen.

4 Abschluss

In diesem Kapitel werden wir unsere Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und den Interviews herausarbeiten, beleuchten und diskutieren.

Weiter erfolgen die Beantwortung der Fragestellungen und die Übungen für die Psychomotoriktherapie.

4.1 Diskussion der Erkenntnisse aus der Theorie und den Interviews

Der Kreis als Symbol wirkt verbindend und zentrierend

Beim Mandala malen wird beschrieben, dass der Kreis als Symbol die Aufmerksamkeit der Malerin auf die Mitte lenkt und damit fokussierend wirkt. Im Musikinterview wurde zudem die verbindende und „kreisende“ Wirkung, welche ein Dreierhythmus ausübt, beschrieben. Es ist zu vergleichen mit dem Walzertanzen.

Ob ein Kreis optisch sichtbar ist, oder erst durch das Musizieren entsteht, ist nebensächlich. Als wichtig erscheint uns jedoch der Kreis als Symbol, der keinen erkennbaren Anfang und kein Ende besitzt und somit endlos fortgesetzt werden kann.

Rhythmisches Vorgehen hat eine zentrierende Wirkung und fördert die Konzentration

Wir erkennen ein rhythmisches Vorgehen sowohl im Musizieren von expliziten Rhythmen wie beispielsweise einem einfachen Dreierhythmus, als auch im Malen von geometrischen Unendlichformen. Durch den Rhythmus lassen sich unserer Meinung nach das Malen und Musizieren gut verbinden und gegenseitig unterstützen. Dies haben wir in unserer Übung 1 unter den Varianten aufgeführt.

In einen Rhythmus zu kommen bedeutet, eine Tätigkeit zu wiederholen, ohne grosse Veränderungen von dieser. Gelingt es einem sich darauf einzulassen, kann die Wirkung nicht nur zentrierend, sondern gar meditativ sein.

Der persönliche musikalische und malerische Geschmack des Kindes, sowie dessen momentane Interessenlage als Therapeutin wahrnehmen und in die Methodenwahl einfließen lassen

Sowohl in der Theorie zu musikwissenschaftlichen Erkenntnissen und besonders im Interview zur Maltherapie wurde persönliche Interessen der Kinder als zentral erkannt. Im optimalen Fall gelingt es der Therapeutin, ein Interessensgebiet des Kindes zu erkennen und darauf einzugehen. Wenn ein persönliches Motiv in der auszuführenden Tätigkeit sichtbar wird, fällt es dem Kind einfacher, sich darauf einzulassen. Ist dies gegeben, kann sich das Kind vollumfänglich

auf die Aufgabe konzentrieren. Konzentration für eine uninteressante Aufgabe aufrecht zu halten ist schwierig (... und das kennen wir wohl alle aus langjährigen Selbstversuchen).

Die Befindlichkeit sowohl der Therapeutin als auch des Kindes sind wichtige Faktoren

Der momentane Befindlichkeitszustand ist häufig weisend für die Konzentrationsfähigkeit eines Kindes. Wenn ein Kind müde, krank oder emotional belastet ist, soll nicht verlangt werden, dass sich das Kind dann gleichermassen konzentrieren kann, wie in einem ausgeglichenen Befindlichkeitszustand.

Auch die Therapeutin unterliegt verschiedenen Stimmungszuständen. Das kann dazu führen, dass sie in gewissen Situationen unkonzentriert arbeitet und nicht adäquat handelt. In einem Interview wurde erwähnt, wie der Therapeut manchmal weniger Ideen hat, Kinder durch Musik zur Konzentration zu führen. Wenn er sich jedoch ausgeglichen fühlt kommen ihm viele Ideen.

Perkussionsinstrumente wie Trommeln eignen sich zur Förderung von Konzentration und Aufmerksamkeit

Im Zusammenhang mit der Konzentrationsförderung durch die Musik erscheinen uns Perkussionsinstrumente (Schlaginstrumente) wie die Trommel, besonders wirksam. Tamburin und Djembe sind meist in unseren Psychomotorikräumen vorzufinden. Schlaginstrumente sind vielseitige Instrumente, welche zum Erkunden einladen und auch ohne Vorkenntnisse nutzbar sind. Sie sind von Hand, oder mit einem Schlagstock zu spielen und eignen sich hervorragend, um unkompliziert Rhythmen zu erzeugen.

Die Beziehung zwischen der Therapeutin und dem Kind ist die Basis der therapeutischen Arbeit

Aus den Interviews wurde ersichtlich, wie wichtig die Beziehung zwischen den Therapeuten und dem Kind ist. Diese ist sozusagen die Basis für eine gemeinsame Arbeit und zeichnet sich dadurch aus, dass sich das Kind in seinem momentanen Erleben akzeptiert und wertgeschätzt fühlt. Ausserdem wird eine gelingende Beziehung oftmals in Verbindung mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre gebracht. Sind diese Voraussetzungen geschaffen, können malerische und musikalische Interventionen genutzt werden, um die Konzentration der Kinder zu fördern.

4.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die Auseinandersetzung mit der Theorie und den praktischen Erfahrungen unserer Gesprächspartner führten zu Antworten, die unsere Fragestellungen betreffen.

Unten gehen wir auf die einzelnen Fragen ein und beantworten sie aus dem neu erworbenen Wissen.

- In welcher Weise können Elemente der Musik und des Malens Konzentration fördern?

Musik und Malen haben einen Einfluss auf die Gehirnstrukturen, sowie physische und psychische Auswirkungen auf den Menschen. Dies konnte vor allem in mehreren Studien zu Musik belegt werden. Weil Musik und Malen ähnliche Tätigkeitscharaktere aufweisen, gehen wir davon aus, dass diese Belege zu den Musikstudien auch auf den Bereich des Malens übertragen werden können.

Weiter konnten wir herausfinden, dass Musik in der Praxis eine konzentrationsfördernde Wirkung zeigen kann, wenn dafür geeignete Übungen durchgeführt werden. Einige von diesen Übungen wurden in dieser Arbeit beschrieben und theoretisch hinterlegt.

Wir müssen jedoch auch anmerken, dass es weder im Malen noch im Musizieren eine Königsübung gibt, welche auf alle Menschen eine konzentrationsfördernde Wirkung hat. Die Musikwissenschaft konnte belegen, dass individuelle Voraussetzungen und persönliche Vorlieben ausschlaggebend bei der Musikwirkung sind.

- Unter Verwendung von Elementen der Musik und des Malens – Welche Art von konzentrationsfördernden Übungen für die Psychomotoriktherapie lassen sich ableiten?

Im Verlauf unserer Arbeit stellte sich heraus, dass die Übungen und Interventionen aus den beiden Bereichen nicht primär zum Stundenbeginn eingesetzt werden können, sondern auch guten Einsatz finden während der Therapiestunde, als geeignete Abwechslung beziehungsweise Neufokussierung. Durch unsere Interviews, bei welchen wir gezielt einen Schwerpunkt auf dem Stundenanfang legten, wurde uns jedoch bewusst, dass wir vorrangig auf das Kind und dessen Befindlichkeit eingehen müssen, um einen gelingenden Einstieg zu gestalten.

Wir passten unsere Fragestellung unserer Einsicht entsprechend an:

- Konkrete Übungsbeispiele, bereit für eine Erprobung und allfällige Weiterentwicklung in der Therapie-Praxis

Im Unterkapitel „Übungen für die Psychomotoriktherapie“ befinden sich verschiedene Übungen, die wir auf die Erkenntnisse aus den Interviews und des Literaturstudiums abstützen. Wichtig war uns dabei Übungen zu entwickeln, die der Anwenderin Entwicklungsraum lassen, ihr ermöglichen, unter Beachtung des theoretischen Rahmens ähnliche Übungen zu schaffen. Die Anwenderin soll ermutigt werden, aufgrund ihres neu erworbenen Wissens Übungen und Spiele mit den Kindern zu erproben.

4.2.1 Übungen für die Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel werden Übungen vorgestellt, die einen Input für den Einsatz von Musik und Malen mit einer konzentrationsfördernden Komponente in der Psychomotoriktherapie geben können.

Übung 1: Mandala und geometrische Formen

Aufgabe, Vorgehen	
Mandala malen	Geometrische Formen zeichnen
<ul style="list-style-type: none"> Mandalas dienen hauptsächlich dazu ausgemalt zu werden. Es gibt zahlreiche Bücher und Vorlagen von Mandalas, die dafür benützt werden können. Geeignete Stifte sind Farb- und Filzstifte. Mandalas können jedoch zudem selber gezeichnet werden. Auch dafür gibt es Kreisvorlagen, die kopiert und in die gezeichnet werden können. 	<ul style="list-style-type: none"> Geometrische Formen weisen eine Ähnlichkeit zu den Mandalas auf. Diese werden mit Blei-/ Farbstiften oder Öl-/Pastellkreiden gemalt. Für Kinder eignen sich sogenannte Endlosschleifen-Formen, die in einem eigenen Rhythmus ohne Absetzten gezeichnet werden können. Es gibt zahlreiche Endlosschleifen-Formen, die selber erfunden werden können oder die Therapeutin lässt sich aus Büchern und dem Internet inspirieren.
Material	
<ul style="list-style-type: none"> Mandala-Vorlagen Mandala-Kreis-Vorlagen Farb- oder Filzstifte 	<ul style="list-style-type: none"> Blei-/ Farbstifte Öl-/ Pastellkreiden Papier

Varianten	
Manchmal hilft es den Kindern, wenn sie zum Ausmalen Musik hören dürfen. Das Mandala malen eignet sich auch als Ritual zum Beispiel zum Beginn der Stunde oder zum Abschluss.	Als Untermauerung des Zeichenrhythmus kann eine geeignete Musik hinterlegt werden oder selber den Rhythmus mit einem Instrument begleiten.
Theoretische/praktische Begründung	
In der Praxis konnte Hund (1996) die Erfahrung machen, dass Mandala malen viel dazu beitrug, dass seine Klasse zu Beginn des Unterrichts ruhig wurde und die Kinder durch das Malen fokussiert wurden. Er wandte es wie ein Ritual an. Jeden Morgen, wenn die Kinder in das Schulzimmer kamen, durften sich die Kinder zuerst mal ein Mandala ausmalen und ausmalen. Vor allem das kreiszentrierte Mandala hat eine beruhigende und fokussierende Wirkung auf den Menschen. Es richtet seine Aufmerksamkeit auf die Mitte, das Zentrum.	Das geometrische Formenzeichnen basiert auf der anthroposophischen Kunsttherapie. Diese besagt, dass „bewusste, exakte Bewegungen wohltuend auf chaotische Zustände wirken“ (Mees-Christeller, 1995, S.44) In unserer Ausbildung zu Psychomotoriktherapeutinnen haben wir solche Endlosformen ebenfalls kennengelernt. Sie werden in unserer Arbeit oft dazu verwendet, um den Schreibfluss zu verbessern und eine gewisse Lockerheit in der Sitzhaltung, sowie einer günstigeren Kraftanpassung in der Grafomotorik zu erreichen.

Übung 2: „Messpainting“

Aufgabe, Vorgehen
<p>Beim „Messpainting“ sollen die Kinder die Möglichkeit haben auf einem grossen Papier frei Malen zu können. Geeignet ist, wenn das Blatt Papier an einer Staffelei oder an der Wand befestigt wird. Gut eignen sich hier Acryl Farben zum Malen. Die Zeit soll gestoppt werden, sodass die Kinder ca. pro Bild zwei Minuten haben. Es müssen keine „schönen“ Bilder herauskommen. Am besten das Kind kann mehrere Bilder pro Durchführung malen.</p> <p>Wenn das Kind immer wieder die Möglichkeit erhält ein „Messpainting“ zu machen, lernt es allmählich Hemmungen abzubauen. Dieser Prozess braucht jedoch anfänglich etwas Geduld der Therapeutin und des Kindes.</p>

Material
<ul style="list-style-type: none"> • Grosses Papier (A3 oder A2) • Acryl Farben • Pinsel • Staffelei/ Wand, um das Papier zu befestigen
Varianten
<p>Beim „Messpainting“ kann auch mit Hintergrundmusik gearbeitet werden. Dies könnte so aussehen wie das Steinspiel. Die Kinder erhalten Papier und Farben mit Pinsel. Wenn die Musik erklingt, dürfen sie Malen. Wenn die Musik ausgeschaltet wird, müssen sie Kinder schnell den Pinsel ablegen. So wird die Konzentration des Kindes auf zwei Sinneskanälen gefordert – dem Hören der Musik und dem Malen des Bildes.</p>
Theoretische/praktische Begründung
<p>Das „Messpainting“ ist ein Konzept der Kunsttherapie, die besagt, ein Bild in einer kurzen Zeit zu malen, kann befreiend wirken und die passive Konzentration fördern. Der Maler konzentriert sich nicht aktiv auf ein Detail, versucht vielmehr dem „Fluss“ zu folgen. Dieses freie Malen stimuliert die rechte Hemisphäre, was einen Ausgleich zur eher aktiven linken Hemisphäre sein kann. Bei der passiven Konzentration kommt es zu entspannten physiologischen Reaktionen, wie stärkere Durchblutung, entspannter Muskulatur und regenerativen Prozessen. (vgl. Schottenloher, 1994, S. 63)</p>

Übung 3: Dreier-Rhythmus spielen

Aufgabe, Vorgehen
<p>Die Therapeutin spielt einen einfachen Dreier-rhythmus auf dem ausgewählten Instrument vor. Als Hilfe kann sie anfangs jeden Schlag zählen (1-2-3, 1-2-3, 1-2-3,...), oder den Rhythmus mit einem Hilfsspruch verbinden. Als Hilfsspruch eignen sich alle dreisilbigen Wörter (Ar-les-heim, ein-kauf-en, H-f-H,...).</p> <p>Fällt es einem Kind schwer, das Gegenüber zu spiegeln, so kann sich die Therapeutin direkt neben dieses setzen und ihm so das Abschauen erleichtern. Für Einsteiger ist es zudem hilfreich, wenn alle möglichst die gleichen Instrumente zum Spielen benutzen.</p> <p>Sobald alle den Dreier-rhythmus beherrschen, kann dieser reihum gespielt werden. Dabei spielt jede Person jeweils nur einen der drei Schläge des Rhythmus. Die nebenan sitzende</p>

Person spielt daraufhin den nächsten Schlag und die danebensitzende Person wieder den nächsten Schlag. Dieses Herumgeben ist bereits ab zwei Personen möglich.

Material

- Verschiedene Trommeln: Djembes (afrikanische Trommeln), Tamburins, Bongos, Darbukas (orientalische Trommeln).
- Bodypercussion¹³: Klatschen, Brustschlag, Oberschenkel, Gesäss.

Varianten

Veränderungen im Tempo: Die Therapeutin oder ein ausgewähltes Kind darf das Tempo des Rhythmus vorgeben. Dabei gilt: langsame Tempi = einfacher zu spielen und zu halten, schnelle Tempi = schwieriger zu spielen und zu halten.

Es kann auch mit unterschiedlichen Lautstärken experimentiert werden.

Theoretische/praktische Begründung

Einen sich wiederholenden Rhythmus über eine längere Zeit zu schlagen, wirkt sowohl zentrierend als auch fokussierend. Einen Dreierhythmus als Grundsatz zu wählen, erscheint besonders im Zusammenhang mit dem Interview als sehr sinnvoll. Der Interviewte beschreibt die verbindende Wirkung des Dreierhythmus und hat mit diesem gute Erfahrungen in der Praxis gemacht (S. 70). Beim erstmaligen Erlernen ist zudem ein hohes Mass an Aufmerksamkeit und Konzentration nötig, um den Bewegungsablauf zu verinnerlichen. In der Gruppe bedingen Feinanpassungen wie Änderungen in Tempo und Lautstärke zudem immer ein Mindestmass an Aufmerksamkeit, um diese Veränderungen wahrzunehmen (Smeijsters, 1999). Die Veränderungen in Lautstärke und Tempo sind zusätzlich förderlich, um Aufmerksamkeit zu generieren (Bunt, 1998). Die ausgewählten Instrumente sind nach Bunt zudem am förderlichsten für die Konzentration der Kinder und ausserdem auch noch sehr beliebt bei diese (1998).

Übung 4: Musik- Bewegungsspiel: Das Stein-Spiel

Aufgabe, Vorgehen

Beim Stein-Spiel erzeugt die Therapeutin unterschiedliche Klänge mit dem Schlagstock auf dem Tamburin. Jeder Klang steht dabei für eine andere Fortbewegungsart. Häufig sind zum Beispiel tiefe, langsame Schläge mit einem langsamen und stampfenden Gehen verbunden

¹³ Geräusche, erzeugt mit dem eigenen Körper

und helle Randschläge werden oft mit dem Zehengang in Verbindung gebracht. Schnell hintereinander folgende Schläge bedeuten meistens schnelles Rennen und streichende Geräusche über das Tamburinfell meinen vorwiegend das Kriechen auf dem Bauch. Weitere bekannte Fortbewegungsarten sind das Hopsen-Hüpfen und der Galoppsprung, welche sich beide sehr gut auf dem Tamburin als dazugehörigen Rhythmus spielen lassen. Stoppt die Therapeutin ihr Spiel, müssen die Kinder in ihrer Bewegung erstarren. Erwischt die Therapeutin ein Kind, welches sich trotzdem weiterbewegt, muss dieses Kind aussetzen.

Kennen die Kinder das Spiel noch nicht, können gemeinsam unterschiedliche Geräusche zu unterschiedlichen Fortbewegungsarten gefunden werden. Oder das Bewegungs- und Geräuschrepertoire können gemeinsam erweitert werden.

Material

- Tamburin mit dazugehörigem Schlagstock
- Trommel mit einem guten Rand, um Randschläge zu spielen
- oder andere

Varianten

Die Fortbewegungsarten können mit verschiedenen Tieren verbunden werden. Das stampfende Gehen kann dabei der Elefantengang sein und das Kriechen auf dem Bauch eine sich fortbewegende Schlange.

Je nach Gruppengröße kann variiert werden zwischen einer Runde aussetzen, bis hin zu hinausspringen aus dem Spiel, falls man sich zu stark weiterbewegt hat. Es kann auch ohne Aussetzen gespielt werden.

Leise Schläge können zudem als leise Fortbewegung wie dem Schleichen imitiert werden. Genau anders herum verhält es sich mit lauten Schlägen.

Theoretische/praktische Begründung

Bei diesem Spiel werden das rhythmische Musizieren und die Bewegung miteinander verbunden. Da Musik bekanntlich auch motorische Areale des Gehirns aktiviert, (Jäncke, 2012) die Kinder einen natürlichen Bewegungsdrang aufweisen und wir in der Psychomotoriktherapie oft versuchen eine Tätigkeit mit Bewegung zu vereinen, ist dies für unsere Arbeit eine äusserst sinnvolle Verbindung. Ausserdem müssen sich die Kinder auf mehrere Dinge konzentrieren. Sie müssen zum einen den geschlagenen Rhythmus hören, diesen erkennen und sich in der Bewegung nach diesem richten. In ihrer Bewegung müssen sie gleichzeitig immer auf den Rhythmus achten und aufpassen, sofort zu erstarren, wenn dieser verstummt. Es ist also ein hohes Mass an Konzentration und auditiver Aufmerksamkeit der Kinder gefragt.

Die Abwechslung zwischen den unterschiedlichen Rhythmen, der Lautstärke und der Tempi generiert durch die sich ändernden Inputs zusätzliche Aufmerksamkeit (Bunt, 1998).

5 Abschliessende Bemerkungen

Nun vor unserer Arbeit sitzend, wollen wir das Entstandene kritisch reflektieren. Welchen wissenschaftlichen Wert weist diese Bachelorarbeit auf?

Anhand des Literaturstudiums konnten wir viele spannende Kenntnisse über die Konzentrationsförderung im Bereich Musik zusammentragen. Wir stützten uns dabei auf Studien, die schon älter waren, da wir nichts Aktuelleres ausfindig machen konnten. Wir vermuten, dass momentan in diesem Bereich wenig empirische Forschung betrieben wird (oder wir keinen Zugang dazu haben). Im Bezug zum Malen gestaltete sich die Suche nach Studien zur Konzentrationsförderung als unbefriedigend. In einer Metastudie zum bildnerischen Gestalten wird erwähnt, dass generell kaum Wirksamkeitsstudien existieren; der Nachholbedarf scheint hier gross zu sein. Dabei fragen wir uns, ob gesellschaftlich kein Interesse dazu bestehe und damit keine finanziellen Mittel frei gemacht werden. Aufgrund fehlender empirischer Belege, zogen wir praktisch erprobte Ansätze bei. Schliesslich standen wir vor der Herausforderung, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Musikforschung hypothetisch auf den Malbereich zu übertragen. Schwierig war es diese Übertragung überzeugend zu begründen.

Kritische betrachtet basiert unsere Arbeit nur partiell auf empirisch fundiertem Wissen, v.a. aus dem Bereich der Musikforschung. Ergänzt werden unsere Aussagen durch Thesen, die in ihrer Entwicklung durch explorative Datenerhebungen / Leitfadeninterviews geleitet und gestützt werden. Unsere hier konstruierten Thesen bedürfen einer empirischen Abstützung, was aber den Rahmen dieser Arbeit klar sprengen würde. Dennoch haben diese für unsere professionelle Arbeit als Psychomotoriktherapeutinnen einen hohen Stellenwert. Auch persönlich hat uns das in den Interviews offen gelegte, berufspraktische Knowhow der Interviewpartner viel geholfen, wir haben konkrete Umsetzungsmöglichkeiten kennen und damit prinzipielle Ansätze neu sehen gelernt. Und es war immer wieder sehr befriedigend zu sehen, dass dieses Praxiswissen, diese Übungen ansatzweise wissenschaftlich hinterlegt werden können.

Bezüglich unserer Interviewpartner müssen wir beachten, dass wir nur zwei Perspektiven aus dem Praxisfeld haben einfliessen lassen. Sie stehen exemplarisch für ihre Tätigkeit in Musik und Malen. Damit hat die Datenerhebung klar explorativen Charakter und wäre – wie bereits oben erwähnt – durch weitere Sichtweisen systematisch zu ergänzen.

Abschliessend nennen wir ein paar weiterführende Fragen, die uns während dem Schaffensprozess immer wieder beschäftigten. Wir konnten nicht näher darauf eingehen. Sie sollen jedoch als weiterführende Gedanken in diesem Kapitel vermerkt werden:

- Welchen Einfluss hat das Alter, beziehungsweise der Entwicklungsstand des Kindes auf seine Beziehung zur Musik?
- Welche Langzeitwirkungen entstehen, wenn Musik und Malen als konzentrationsfördernde Mittel eingesetzt werden?
- Ist der Einsatz von Musik und Malen für Kinder mit der Diagnose ADHS in der Psychomotoriktherapie geeignet?

6 Literaturverzeichnis

- Antwerpes, F., & Heers, M. (04. 01 2016). *DocCheck Flexikon. Das Medizinlexikon zum Medmachen.* Von Magnetoenzephalographie: <http://flexikon.doccheck.com/de/Magnetoenzephalographie> abgerufen
- Bachmann, K., Balzer, H. U., Ferstl, E., Fritz, F. M., Glöckner, N., & Grebosz, K. (08. 08 2016). *Mozarteum, Salzburg. Universität.* Von Zwischenbericht zur Musikwirkungsstudie. Unveröffentlichter Bericht, Forschungsnetz Mensch und Musik (FHNMM): <http://econtent.hogrefe.com/doi/ref/10.1026/0933-6885.17.2.76> abgerufen
- Bear, M., Conners, B., & Paradisco, M. (2012). *Neurowissenschaften. Ein grundlegendes Lehrbuch für Biologie, Medizin und Psychologie* (Bd. 3. Auflage). Berlin: Springer Spektrum.
- Biegl, T., Gerngross, J., & Vanecek, E. (2006). Psycho-physiologische Forschungsbeiträge zur Musikwirkung. *Musik-, Tanz- und Kunsttherapie*, S. 96-107.
- Bosshard, L. (15. 12 2016). *kunsttherapie basel.* Von http://www.kunsttherapie-basel.ch/?c=detail&detail_id=274&id=224 abgerufen
- Bunt, L. (1998). *Musiktherapie. Eine Einführung für psychosoziale und medizinische Berufe.* Weinheim und Basel: Beltz .
- Decker-Voigt, H. (1993). *Musik als Lebenshilfe Teil A. Übungen zu Lernkomplexen* (Bd. 5. Auflage). Lilienthal/Bremen: ERES.
- Heistinge, A. D. (11. 08 2016). *Qualitative Interviews.* Von Ein Leitfaden zu Vorbereitung und Durchführung inklusive theoretischer Anmerkungen. Für die Studienexkursion "Kaffee in Mexiko": http://www.univie.ac.at/igl.geschichte/kaller-dietrich/WS%2006-07/MEXEX_06/061102Durchf%FCrung%20von%20Interviews.pdf abgerufen
- Herzig, L. (kein Datum). *argerelpaed.* Abgerufen am 11. 08 2016 von Interviews. Gesprächsraum. PH-NOE: <http://www.argerelpaed.at/rp-ph/INTERVIEWS-1.pdf>
- Hund, W. (1996). *Mandalas - Malend zur Ruhe kommen.* Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Jäncke, L. (2012). *Macht Musik Schlau. Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaftlichen und der kognitiven Psychologie. Mit einem Vorwort von Eckart Altenmüller* (Bd. 1. Auflage). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Kiesel-Himmel, C. (2013). Aktuelle Kontroverse. Förderung malerischer (bildnerischer) Aktivität von Kindergarten- und Vorschulkindern. *Kindheit und Entwicklung*, 22, 181-188.

- Klöppel, R., & Vliex, S. (2004). *Helpen durch Rhythmik. Verhaltensauffällige Kinder erkennen, verstehen, richtig behandeln*. Kassel: Gustav Bosse.
- Marbacher Widmer, P. (1991). *Bewegen und Malen. Zusammenhänge - Psychomotorik - Urformen - Körper- und Raumerfahrungen*. Broadstairs, Dortmund: Borgmann, Verl. Modernes Lernen.
- Mees-Christeller, E. (1995). *Kunsttherapie in der Praxis* (Bd. 2. Auflage). Stuttgart: Urachhaus.
- Mees-Christeller, E. (2000). *Therapeutisches Zeichnen und Malen*. Stuttgart: Urachhaus.
- Murmann, A., & Utzinger, F. (2011). Die Junge Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz. Berufs-Pionierinnen aus Zürich und Genf erzählen ihre Berufs-Biografie. Zürich: HfH.
- Reichenbach, C. (2010). Wurzeln der Psychomotorik - Gymnastik, Rhythmik, Sinnes- und Bewegungsschulung. In C. Reichenbach, *Psychomotorik* (S. 13-27). München: Reinhardt.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rothmann, K. (2015). *Musiktherapeutische Ansätze zur Behandlung von Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen. Im Rhythmus zur Konzentration*. Braunschweig: Techn. Univ., kummulative Diss.
- Schneider, R., & Wilmers, C. (2015). Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit Hyperaktivität. *Musik-, Tanz- und Kunsttherapie*. Abgerufen am 08. 08 2016 von <http://econtent.hogrefe.com.ezproxy.hfh.ch/doi/abs/10.1026/0933-6885.15.2.70>
- Schottenloher, G. (1994). Alle zwei Minuten ein Bild. "Messpainting". Ein fast japanisches Experiment. In G. (. Schottenloher, *Wenn Worte fehlen, sprechen Bilder. Bildnerisches Gestalten und Therapie* (S. 58-85). München: Kösel.
- Seitz, M. (1999). *Schreib es in den Sand: spielerisches Zeichnen zur Förderung von Konzentration, Feinmotorik und Bewegungskoordination* (Bd. 3. Auflage). München: Don Bosco.
- Smeijsters, H. (1999). *Grundlagen der Musiktherapie. Theorie und Praxis der Behandlung psychischer Störungen und Behinderungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Steiner, D. (15. 12 2016). *Musikraum Daniel Steiner*. Von <http://www.emindex.ch/hp/home.las?s=daniel.steiner> abgerufen
- Stern, A. (1998). *Der Malort*. Einsiedeln: Daimon.
- Strobel, W., & Gernot, H. (1991). *Musiktherapie. Grundlagen, Formen, Möglichkeiten*. Göttingen, Toronto, Zürich: Hogrefe.
- Trappe, H.-J. (2010a). Musik und Gesundheit. *Musk-, Tanz- und Kunsttherapie*, S. 1-6.

- Trappe, H.-J. (2010b). Wirkung von Musik auf das Herz- und Kreislauf-System. *Musik-, Tanz- und Kunsttherapie*, S. 71-78.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen - Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Wikipedia. (22. 01 2017). *Wikipedia*. Abgerufen am 30. 01 2017 von Katecholamine: <https://de.wikipedia.org/wiki/Katecholamine>
- Znoj, H. (2014). *Die therapeutische Beziehung aus verhaltenstherapeutischer Sicht*. (U. Bern, Herausgeber) Abgerufen am 04. 01 2017 von <http://lppkjp.de/wp-content/uploads/2014/09/Znoj.pdf>